

*Em descuido fatal
Adiantando o relógio
Do Juízo Final*

PERES, C.M. & LOPES, L.C. (2024). "Coleta seletiva", *Legado Negado*.

... letramento socioambiental

inteligência humana para
conhecer, refletir e agir no local

**LETRAMENTO
SOCIOAMBIENTAL**

03.02 | 2025

dossiê
**educação ambiental climática: educomunicação,
justiça socioambiental e educação transformadora**

caderno de resumos 4
**sentidos, culturas e
saberes ecoafetivos**

... **letramento socioambiental**
inteligência humana para
conhecer, refletir e agir

Revista interdisciplinar das áreas de Educação,
Ambiente, Ciências Humanas e Sociais editada por
PAROLE | SOCIOAMBIENTAL
ISSN: 2965-5005
Editora Chefe
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Imagem da capa

Coleta seletiva, 2024. Carmem Maldonado Peres e Luiz Carlos Lopes. Fotografia digital, colorida, produzida em ambiente interno com elementos pedagógicos. Coleção *Legado Negro*. Acervo dos artistas, São Paulo, SP.

v3.n2 (2025)

educação ambiental climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora

caderno de resumos 4

sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17352774>

organizadoras
Fernanda Rivello Lazar
Rachel Aline Hidalgo Munhoz
Thaís Brianezi
Escola de Comunicação e Artes
Universidade de São Paulo

Esta publicação é parte das atividades vinculadas ao projeto temático “Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na Educação Básica no Brasil?” (FAPESP 2023/08836-2 PPPP)].

Contribuíram generosamente com esta publicação, os seguintes **leitores críticos**:

Allan Y. Martins (Cemaden)
Amaurícia L.R. Brandão (IFCE-Acarau)
Beatriz T. Alves (Semil/SP)
Carmen L.M.E. Gattás (NCE/ECA/USP)
Carolina F. Esteves (Cemaden Educação)
Claudemir E. Viana (ABPEducom/USP)
Cláudia H. Moraes (UFSM)
Cristhiane R. Malaquias (UFVJM)
Cristiane Parente (ABPEducom/USP)
Cristina B. Costa (Independente)
Daniela T. Solthys (Educom&Clima/USP)
Danilo R.F. Sá (Educom&Clima/USP)

Danilo S. Oliveira (GPEAFE/USP)
Daniely S. Duarte (ABPEducom/USP)
Denise P.R. Fonseca (Parole)
Edson Grandisoli (Escolas pelo Clima)
Elen Ferreira (GEASUR)
Elis R.S. Siva (UNEB)
Enio R. Gomes Jr (PPGCOM/USP)
Felipe A. Santos (Cemaden Educação)
Felipe Nóbrega (UFPEL)
Fernanda R. Lazar (Educom&Clima/USP)
Fernando M. Tonani (IEMA)
Gabriel R. Cunha (ECA/USP)

Giulia B. Pimentel (NCE/USP)
Glaucia F. Maximiano (USP)
Heloísa Martins (Cemaden Educação)
Ismar O. Soares (Educom&Clima/USP)
Ivone Rocha (PPGJOR/UFSC)
James A. Maier (Educom&Clima/USP)
Jeniffer S. Faria (Cemaden Educação)
Leila M. Vendrametto (Alana)
Leslie B. Diorio (ECA/USP)
Livia Ribeiro (Escolas pelo Clima)
Maise Sobelman (Floresta Ateliê/Condô)
Maria H.A. Raymundo (ANNPPEA)
Marina C.P. Rodriguez (Jornalista)

Maurício V. Silva (ABPEducom/USP)
Nicole F.M.L. Souza (USP)
Rachel A.H. Munhoz (Educom&Clima/USP)
Rafael G. Martini (UFSC)
Rosana G. Silva (Teia Carta da Terra)
Sandra R.S. Azevedo (UFPA)
Silene A.G. Lourenço (ABPEducom/USP)
Sofia H. Lanza (Educom&Clima/USP)
Sueli Furlan (GEASUR)
Thaís H.F. Botelho (UFSCar)
Ticiania M. Oliveira (FAPEMAT)
Vanessa M. Vantine (Educom&Clima/USP)

A cartografia apresentada no Editorial foi desenvolvida no Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP São José dos Campos), utilizando os sistemas ArcGIS Pro e QGIS, pelo estudante de Engenharia Ambiental João Eduardo Poddis de Aquino, sob a supervisão da professora Tatiana Sussel Gonçalves Mendes.

Editorial

educação que se insurge diante do colapso: um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes
Denise Pini Rosalem da Fonseca

Artigos

imaginário sobre a amazônia no cinema: do início do século XX às representações contemporâneas
Silene de Araujo Gomes Lourenço

glossário de libras para educação ambiental climática: uma ferramenta para inclusão de pessoas surdas
Júlia Rodrigues Guimarães
Américo de Araújo Pastor Júnior

educação ambiental climática: caminhos transformadores
Jeniffer de Souza Faria
Felipe Augusto Santos
Carolina Franco Esteves
Heloisa Tavares de Mattos Martins
Aloísio Lélis de Paula
Rachel Trajber

Apresentação

emergência climática: quando o futuro é agora
Edson Grandisoli

déficit de natureza e crise civilizatória: educação socioambiental como caminho para o bem viver
Aparecida Kida Sanches

nadar no fogo: educomunicações sudestinas e os direitos dos povos indígenas
João Augusto Rodriguez Quintino

envelhecimento saudável e sustentabilidade: educomunicação como ferramenta para a resiliência ambiental
Fabiana Jacopucci
Louis Edoa
Renata Eisinger

greenwashing e consumo consciente:

promovendo a sustentabilidade crítica

Luciana Graciano

Claudimara Cassoli Bortoloto

tecnologias integradas ao

conhecimento tradicional:

sobrevivência digna da população

amazônica em secas extremas

Viviane Passos Gomes

Maria Anete Leite Rubim

educação para o consumo consciente:

identificar e combater gatilhos de

vendas com manipulação psicológica

Luciana Graciano

Claudimara Cassoli Bortoloto

ditos populares e vivências

atmosféricas: encontro da cultura

popular com a vida cotidiana das

crianças

Danusa da Purificação Rodrigues

Vivências e Experiências

aprendizagem social e ciência cidadã

na escola: mobilização infanto-juvenil

para adaptação climática

Leila Maria Vendrametto

Pedro Roberto Jacobi

fauna carismática: uma mediadora de

conversas sobre temas socioambientais

Juliana Cristina Fukuda

Jéssica Martins

Lirha Carvalho

Isabela Braz Rossetti

Joana Dias Ho

fandango caiçara e representações

indígenas: desmobilização identitária

em comunidades tradicionais da costa

verde

Leda Nardi

Luciana de Resende Londe

combatendo a cegueira botânica:

abordagem metodológica inspirada em

sebastião salgado

Lucas Peres Guimarães

Bianca da Silva Rodrigues

Gabriela Euzébio dos Santos

Laís Alves Costa da Silva

aula em movimento: ocupar a orla,

aprender sobre um território

amazônico

Ana Paula Neves Lins

Jonathan Nunes Rodrigues

Matheus Mouzinho Moda Santos

educação insubmissa: a descolonização

na formação a docência

Chrizian Karoline Oliveira

Yanina Micaela Sammarco

justiça climática e a comunidade

escolar: a conferência nacional

infantojuvenil em uma escola municipal

de são paulo

Daniela Tathiana Soltys

a experiência do curso multiplica ods:

conhecimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade

Leticia Machado

Ana Paula Branco do Nascimento

Fernanda Gomes Ferreira Teixeira

Marina Maintinguer Norde

Mônica Rocha Gonçalves

Aline Martins de Carvalho

jogos didáticos na educação ambiental

crítica: desastres e fauna em

territórios vulnerabilizados

Ana Catarina O. de Ataíde Campos

Isabella Simões Giovani

Juliana Sobreira Arguelho

Domingos Lucas dos Santos Silva

Marcos Antônio dos Santos Silva Ferraz

programa defesa civil nas escolas:

secretaria de educação de belo horizonte e o programa ecoescola

Ademilton Araújo

Liliane Campos Alves

Fernando Antônio Roque

letramento socioambiental

literomusical: discurso mediado por músicas amazônicas

Vânia Beatriz Vasconcelos de Oliveira

**educação que se insurge diante do colapso:
um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes**

**education that revolts against collapse:
a participatory social mapping for a new ecology of knowledge**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

Editorial

Resumo: O editorial do dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbiental* apresenta a chamada pública como um processo de mapeamento social participativo que, em junho de 2025, mobilizou 88 contribuições de educadores, coletivos, comunicadores e pesquisadores de todo o Brasil. Fundamentado em autores como Acserald, Wright, Foucault e Santos & Meneses, o texto argumenta que a chamada não apenas convocou reflexões e relatos, mas ativou territórios, escutou ausências e acolheu saberes plurais, visibilizando uma ecologia de saberes atuais diante da crise climática. A diversidade de vozes ouvidas revela a potência educativa da participação em rede, da escuta pública e da Educomunicação como mediação política. O dossiê se consolida, assim, como gesto coletivo de resistência epistemológica e contribuição política à COP 30, afirmando a Educação como campo de cuidado, justiça e regeneração planetária.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Mapeamento social participativo; (3) Ecologia de saberes; (4) Educomunicação; (5) Educação climática.

Abstract: The editorial of the *Environmental Climate Education* dossier in the journal *Letramento SocioAmbiental* presents the public call as a participatory social mapping process that, in June 2025, mobilized 88 contributions from educators, collectives, communicators and researchers from all over Brazil. Based on authors such as Acserald, Wright, Foucault and Santos & Meneses, the text argues that the call not

only invited texts, but activated territories, listened to absences and made visible plural knowledge, revealing a contemporary ecology of knowledge in the face of the climate crisis. The diversity of voices received reveals the educational power of network participation, public listening and Educommunication as political mediation. The dossier is thus consolidated as a collective gesture of epistemological resistance and political contribution to COP 30, affirming Education as a field of care, justice and planetary regeneration.

Keywords: (1) Socio-environmental education; (2) Participatory social mapping; (3) Ecology of knowledge; (4) Educommunication; (5) Climate education.

No princípio era o dossiê...

No dia 05 de junho de 2025, o *Dia Mundial do Meio Ambiente*, a revista *Letramento SocioAmbienta*l tornou pública a chamada para o dossiê *Educação Ambiental Climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora*. A chamada de lançamento convidava pesquisadores, educadores, comunicadores, estudantes e ativistas a refletirem e compartilharem práticas que articulassem Educação ambiental e justiça climática, integrando educomunicação, participação social e inovação pedagógica.

O convite argumentava que em tempos de emergência climática, o papel da Educação crítica e transformadora é impostergável, razão pela qual o dossiê buscava reflexões pautadas pela interdisciplinaridade e por uma perspectiva decolonial. Em diálogo com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e com as recentes atualizações da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 14.926, 17/07/2024), a chamada convidava a todos que pudessem dar testemunhos sobre caminhos possíveis para uma Educação que cuida, transforma e reimagina o futuro em meio à crise.

As respostas rápidas chegaram surpreendentemente numerosas, confirmando a hipótese de que haveria um acervo de experiências acumuladas nas últimas três décadas no Brasil que, embora estivessem prontas para dar depoimentos potentes, careciam de oportunidades de uma escuta legitimadora, de reconhecimento e de validação. Foi então que este mapeamento se desenhou e o campo da *Educação Ambiental e Climática* se pronunciou sem receios:

*Tomei conhecimento da revista Letramento SocioAmbienta*l por meio de uma mensagem de WhatsApp da REPEA¹ (...) atuei como professora e como formadora de professores por mais de 20 anos (...) Há muito tempo não escrevo nada para publicação, mas senti um “chamado” quando conheci a revista de vocês. Então, decidi propor a elaboração de um ensaio (...) na tentativa de organizar pensamentos e reflexões que tenho desenvolvido ao longo do tempo (Kida Sanches, 30/06/2025).

Os formatos sugeridos pelo “chamado” incluíam artigos, ensaios e relatos de experiências de campo que abordassem temas, tais como:

- Educomunicação como mediação crítica e emancipadora;
- Educação climática como direito e prática de justiça ambiental;
- Processos e práticas pedagógicas de promoção de justiça climática;

¹ Rede Paulista de Educação Ambiental.
Disponível em: https://www.instagram.com/repea_sp/

- Formação docente como pilar de uma Educação Ambiental localizada e regenerativa;
- Valorização de territórios, resistências e epistemologias decoloniais;
- Estratégias de regeneração sociocultural e ecológica;
- Integração entre saberes tradicionais, ciência e juventudes, e
- Participação política juvenil na governança comunitária.

A previsão para a publicação era novembro de 2025, e o contexto do lançamento seria o da COP 30. A chamada, amplamente divulgada através de meios digitais e redes sociais², mobilizou um conjunto plural de educadores, pesquisadores, comunicadores, coletivos de ação, estudantes e agentes socioambientais em todo o Brasil.

E do dossiê se fez o mapeamento...

Interpretada à luz de metodologias de mapeamentos sociais participativos (ACSERALD 2013; WRIGHT 2011) e pautada pela ecologia dos saberes (SANTOS & MENESES 2009), a convocatória espontaneamente desencadeou um processo de escuta pública sobre *Educação Ambiental e Climática*, onde as reflexões acadêmicas foram amalgamadas por práticas escolares, projetos comunitários, experiências relacionadas à justiça climática e iniciativas de educomunicação compartilhadas pelos proponentes.

Foram recebidas 88 propostas de contribuições sob a forma de resumos estendidos, configurando um processo editorial não convencional. O que começou como uma oportunidade para o conhecimento de uma produção pouco visibilizada no Brasil, transformou-se em um mapeamento participativo geograficamente abrangente, com a potência de revelar as múltiplas formas de educar, resistir, comunicar e imaginar futuros diante da crise climática.

Os mapeamentos sociais, para Henry Acserald (2013), têm necessariamente a ver com questões coletivas que devem ser enfrentadas na esfera pública por aqueles que desejam criar novas sociedades:

A constituição de um problema público (...) resulta de um esforço coletivo de definição e controle de uma situação percebida como problemática, em que atores individuais e coletivos, organizações e instituições expressam, discutem e julgam opiniões, rastreiam problemas, lançam sinais de alerta e alarme ... (ACSERALD 2013: 21).

² Com destaque para a rede do *Movimento Escolas pelo Clima*. Disponível em: <https://www.reconnectta.com/escolaspeloclima>

Quando um mapeamento participativo se torna passível de ser representado espacialmente, ocorre o que Viana Jr (2009) chamou de um “reencantamento da cartografia”.

Mapear (...) implica “reecantar a cartografia” (VIANA JR 2009) (...), em espacializar (...) [quem] se encontra na estrutura dos sonhos, no modo de sonhar (...) e que se esforça em acordar para a invenção de novos mundos e novas sociedades (ACSERALD 2013: 23).

Do ponto de vista político, para Anne-Marie Wright (2011):

O mapeamento social participativo é mais do que uma técnica: é um processo de mediação política e pedagógica, que possibilita aos grupos socialmente invisibilizados a reconstrução coletiva de seus territórios e pertencimentos (WRIGHT 2011: 15).

A construção coletiva de uma nova ecologia de saberes, a partir de mapeamentos participativos, para Boaventura de Sousa Santos e Mara Paula Meneses (2009) demanda uma perspectiva de alteridade:

Mapear é reconhecer a existência de outras racionalidades, outras formas de ver o mundo que foram tornadas ausentes pelas monoculturas do saber e do poder (SANTOS & MENESES 2009: 26).

E para Foucault (1979), tal (re)construção coletiva implica, necessariamente, uma redistribuição de poder:

Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT 1979: 27).

Em base a tais fundamentações, nos permitimos argumentar que este dossiê sentou bases para um inovador acervo conceitual do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil nos anos 2020, construído a partir de um mapeamento social participativo que articulou três dimensões:

Mobilização em rede e participação geograficamente distribuída

O processo de chamada pública realizado por meios digitais e redes sociais (*LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mails, redes acadêmicas e de ativistas*) mobilizou uma ampla e diversa comunidade de educadores, pesquisadores, coletivos, estudantes e comunicadores ambientais, permitindo que sujeitos historicamente pouco presentes em contextos científicos ou editoriais acadêmicos também se vissem como autores legítimos.

Tal dinâmica caracteriza um processo de solidariedade horizontal, em que a produção de conhecimento não ficou restrita aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas emergiu de múltiplos territórios, vozes e linguagens: um dos fundamentos dos mapeamentos sociais participativos (ASCERALD 2013; WRIGHT 2011).

Expressão territorializada de vivências e saberes situados

Este conjunto de contribuições se configura como uma cartografia viva de práticas e percepções socioambientais localizadas em diferentes territórios, compondo um mosaico político - e afetivo - sobre a crise climática.

Uma variedade como essa expressa a autoidentificação de sujeitos coletivos com seus modos de narrar, educar, resistir e propor alternativas: aspecto essencial em tais processos (SANTOS & MENESES 2009).

Processo de escuta qualificada e visibilização de silenciados

A chamada pública através de redes sociais abertas, ao adotar uma curadoria plural, coletiva e não excludente, foi um dispositivo de escuta pública e inclusão epistêmica, permitindo que saberes populares, práticas comunitárias, experiências escolares e linguagens alternativas tivessem lugar e valor de publicação.

Como em todo mapeamento social, a visibilidade das ausências (SANTOS 2000) é parte do objetivo de tornar público o que antes era não visível nos mapas institucionais, curriculares ou científicos dominantes.

A sociologia das ausências visa transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, ausências em presenças, silêncios em vozes audíveis, invisibilidades em visibilidades reconhecíveis (SANTOS 2000: 276)

O mapeamento em que este dossiê se transformou revela:

- A distribuição territorial e os alinhamentos políticos das práticas educativas ambientais no Brasil;
- A presença de vozes silenciadas nos espaços tradicionais da ciência e da Educação;
- A capacidade mobilizadora da articulação em rede e da educomunicação, quando orientada por ética, inclusão e horizontalidade, e
- O compromisso coletivo com uma *Educação Ambiental e Climática* engajada, crítica e transformadora, capaz de romper com o negacionismo climático e de projetar futuros mais justos.

Quatro eixos temáticos e um mapeamento...

Dos 88 resumos estendidos propostos em junho, os autores encaminharam 78 textos completos (88,6%). Estes foram revisados por 49 leitores críticos que, entre agosto e setembro, voluntariaram o trabalho de editoração dos textos para aprimorar o conjunto documental que o dossiê apresenta. Este esforço coletivo de pesquisadores e educadores comprometidos com a *Educomunicação Socioambiental* tornou possível realizar o processo editorial de uma forma participativa extraordinária.

Inicialmente, os autores proponentes eram 190, e três outros se somaram a eles no momento dos envios dos textos completos. Do total dos 193 autores proponentes, 169 (87,6%) contribuíram textos completos, enquanto 24 (12,4%) se limitaram aos resumos estendidos, igualmente publicados nos quatro Cadernos de Resumos que compõem o dossiê.

Diante da diversidade de temas e abordagens reunidas, tornou-se necessário o agrupamento das contribuições em eixos temáticos. Para tanto, utilizou-se inicialmente a ferramenta ChatGPT (OpenAI) para estruturar os quatro eixos que conformam o dossiê. Estes foram definidos a partir dos títulos, resumos e cinco palavras-chave de cada contribuição proposta. Tal definição não obedeceu a categorias fixas ou excludentes, mas se desenhou a partir de campos de afinidades, tensões e interlocuções que emergiram das próprias contribuições recebidas.

Cada eixo destaca uma dimensão estruturante da *Educação Ambiental e Climática* brasileira contemporânea:

- (1) Currículo e estratégias pedagógicas;
- (2) Justiça socioambiental em suas diversas dimensões;
- (3) Educomunicação e sua potência mediadora, e
- (4) Ecologia de saberes ecoafetivos na construção do bem viver.

Essa estrutura permitiu ampliar a dimensão pedagógica e política do mapeamento, estabelecendo conexões entre experiências, territórios e epistemologias diversas. Os eixos temáticos são:

Educação climática transformadora e currículo escolar

Os **23 textos completos (29,5%)** reunidos no **EIXO 1** confirmam a esfera historicamente mais consolidada de *Educação Ambiental* no Brasil, revelando uma disseminada preocupação com a urgência de incorporar a temática climática nos espaços escolares de forma crítica, curricular, interdisciplinar e transversal. Os textos apontam para práticas em diferentes etapas da escolarização, reflexões sobre o currículo para a Educação Ambiental formal e abordagens pedagógicas que favorecem o

engajamento dos estudantes diante da emergência climática. Entre os temas recorrentes estão:

- O silenciamento da crise climática nas escolas;
- A formação dos educadores;
- A integração de conteúdos climáticos às disciplinas, e
- A articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas.

Há também um destaque para experiências em escolas públicas, territórios periféricos e iniciativas com forte engajamento comunitário e popular.

Justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

O **EIXO 2** reúne **21 textos completos (26,9%)** que apresentam e discutem desigualdades sociais e étnico-raciais estruturais ampliadas pela crise climática, mas mostram também como os territórios mais vulnerabilizados são espaços de resistência ativa. Os textos indicam uma forte presença de experiências desenvolvidas em territórios de maior vulnerabilidade social e de reconhecido risco ambiental. Neste eixo são abordados temas como:

- Racismo ambiental;
- Participação de juventudes periféricas;
- Defesa de corpos e territórios, e
- Práticas pedagógicas situadas.

Aqui se evidencia o papel central das populações historicamente vulnerabilizadas na construção de soluções climáticas justas e enraizadas no território.

Educomunicação, mídia e desinformação climática

Os **17 textos completos (21,8%)** agrupados no **EIXO 3** evidenciam o mais recente entendimento do poder da educomunicação e suas ferramentas na formação de consciências e no enfrentamento do negacionismo climático. Os textos demonstram o uso de múltiplas linguagens e meios para promover a *Educação Ambiental e Climática*, tais como vídeos, *podcasts*, redes sociais, produção audiovisual estudantil e cultura digital. Temas recorrentes incluem:

- Letramento midiático com ênfase em educomunicação;
- Linguagens criativas e acessíveis;
- Desinformação e negacionismo, e

- Práticas educacionais críticas.

As contribuições ressaltam a necessidade de democratizar a informação e formar sujeitos críticos diante do bombardeio de *fake news* e do silenciamento de vozes dissidentes nos meios tradicionais.

Sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

Os **17 textos completos (21,8%)** que compõem o **EIXO 4** exploram a dimensão sensível, cultural e afetiva da *Educação Ambiental e Climática*, propondo abordagens que integram arte, espiritualidade, ancestralidade, corporeidade e modos plurais de saber.

Os títulos revelam uma valorização de experiências que conectam as pessoas aos seus territórios por meio da escuta, do encantamento e da relação sensível com o mundo, destacando:

- Artes como linguagem pedagógica;
- Narrativas e afetos;
- Memórias e espiritualidades, e
- Saberes tradicionais.

Este último eixo temático, a mais recente dimensão de ações ambientais pedagógicas no Brasil, convida a uma ecopedagogia de saberes que reconhece a dimensão simbólica da existência de humanos e não humanos e propõe uma transformação ética profunda para lidar com o colapso climático.

* * * * *

Sistematizado desta maneira, o conjunto de reflexões e relatos que este mapeamento reúne e visibiliza pode ser estatisticamente tratado como uma amostra aleatória sem repetição, que torna possível uma cartografia social da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual.

No entanto, este mapeamento não poderia prescindir da validação dos seus autores, para garantir uma representatividade social e coletiva de saberes que seja passível de representações cartográficas críveis. Tal validação garante que as informações reunidas reflitam de forma ética as vozes e experiências das comunidades envolvidas, prevenindo distorções, exclusões ou apropriações indevidas. Além disso, esse processo fortalece a legitimidade dos mapas aqui apresentados como instrumentos políticos, educativos e de planejamento de políticas públicas, propiciando maior confiança, engajamento e corresponsabilidade entre os participantes.

A validação dos achados de uma amostragem com esta, envolve uma combinação de critérios metodológicos, epistemológicos e éticos. Por se tratar de um processo que integra conhecimento popular e local com métodos de pesquisa social, os critérios precisam dialogar com a ciência

participativa e com a legitimidade dos saberes dos sujeitos envolvidos. Vale lembrar que...

no contexto participativo, validar não é provar uma verdade absoluta, mas sim confirmar a coerência, a relevância e a legitimidade dos achados junto aos envolvidos e à realidade local.

A validação dos achados deste mapeamento obedeceu aos critérios e processos descritos a seguir.

Saturação de dados

Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2025 foi realizada uma pesquisa de validação de dados que convidou os 193 autores proponentes a responderem um formulário *Google*. Participaram voluntariamente da pesquisa neste período 55 dos 193 autores, representando 53 textos completos (68 %).

Um primeiro esforço de análise foi o de correlacionar a indicação do eixo temático escolhida pelo participante da pesquisa com a distribuição inicial realizada com o apoio da IA, com o objetivo de verificar a acuidade da organização dos textos. A análise estatística mostrou uma correlação positiva moderada (*Pearson's r*= 0,45), o que significa dizer que 45% dos participantes confirmaram a distribuição temática realizada pela IA. No entanto, o exame da **Tabela 1** permite perceber que as porcentagens de textos nos EIXOS 1 e 2 são muito próximas, e que a grande variação (da ordem de 55%) ocorreu entre os EIXOS 3 e 4. Este aspecto está diretamente relacionado à concentração dos participantes na pesquisa que são autores do EIXO 3 (Educomunicação), em detrimento da baixa participação dos autores do EIXO 4 (Saberes afetivos), desviando a sua representatividade na amostragem.

Tabela 1 - Distribuição dos textos completos por eixo temático

Eixo	Participantes da pesquisa		Inteligência Artificial	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
1	16	29,1 %	23	29,5 %
2	15	27,3 %	21	26,9 %
3	19	34,5 %	17	21,8 %
4	5	9,1 %	17	21,8 %
Total	55	100	78	100

Para ampliar a validação da saturação dos outros dados, a pesquisa mensurou também as concentrações de padrões de outras **três categorias**:

- **Autoria:** Definindo 12 valores, para permitir identificar e cartografar representatividade social e regional;
- **Formação:** Definindo 12 valores, para permitir representar territorialmente interdisciplinaridade e diversidade, e
- **Propósito:** Definindo 10 valores, para espacializar estratégias e táticas de ação.

Triangulação de fontes

Para permitir a comparabilidade com achados de pesquisas correlatas atualizadas, com o objetivo de validar os achados da pesquisa, os valores da categoria **Propósito** foram definidos a partir das tensões interconectadas no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil identificadas em pesquisa recente publicada por Thaís Brianezi, organizadora do dossiê, no artigo de análise conceitual “*Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives*” (BRIANEZI & TATE 2025).

Validação comunitária

Para preservar a validade ética e política dos achados do mapeamento, foi garantido aos participantes, durante todo o processo editorial, desenvolvido entre os meses de junho e outubro de 2025, o acompanhamento dos processos adotados na revisão, editoração, publicação e divulgação dos produtos desenvolvidos a partir do mapeamento.

E então o mapeamento permitiu uma cartografia social...

Os processos de mapeamento social participativo, associados a tecnologias de georreferenciamento (ArcGIS Pro e QGIS), têm permitido que distintas comunidades se reconheçam e reafirmem suas territorialidades, em um gesto simbólico, no qual os mapas deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem narrativas de existência, resistência e projetos societários. Essa prática cartográfica, marcada por identidades de projeto (CASTELLS 1999) e seus propósitos políticos, inaugurou um reecantamento da cartografia (VIANA JR 2009). Trata-se de uma forma atualizada de espacializar comunidades de saberes sem separar autor e território, nem afastar ciência e ancestralidade, mas que celebra o vínculo profundo entre os seres, seus saberes e os lugares que habitam.

Nesse movimento, o ato de mapear torna-se também um ato político e pedagógico, capaz de tornar visíveis vontades políticas e suas territorialidades, que foram ocultadas pela racionalidade dominante para

sustentar projetos civilizatórios comprometidos com a justiça socioambiental e o bem viver.

*As experiências de mapeamento participativo no Brasil (...) trabalham com perspectivas como delimitação de territórios/territorialidades identitárias; desenvolvimento local; (...) educação ambiental (...) As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as comunidades interessadas utilizam-se desses mapas para melhor encaminhar suas demandas (...) Mapas desse tipo têm sido elaborados no Brasil por universidades ou ONGs que (...) em contextos de disputas políticas (...) consolidam as informações obtidas por meio da observação direta e de diferentes tipos de relatos (...) A identidade acionada, a delimitação de quem faz parte do grupo e, ainda, sua territorialidade, são muitas vezes objetivadas no processo de automapeamento. **Trata-se aqui não da aplicação de uma categoria censitária, populacional (...) mas de comunidades que buscam se fazer ver e se reconhecer em um contexto de disputas simbólicas e também políticas** (VIANA JR 2009: 1). [Grifos nossos].*

Representatividades sociais e locais

O primeiro achado relevante deste mapeamento é o marcado protagonismo feminino no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual (> 70%). Os censos oficiais brasileiros de Educação não permitem conhecer o número de educadores especificamente atuantes na Educação Ambiental. Ainda assim, a porcentagem de 73,6% de mulheres é comparável com as porcentagens de presença feminina na Educação, identificadas pelo INEP (2023), do Ensino Fundamental (77,5% dos professores) à Educação Superior (na qual 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres).

Tabela 2 - Distribuição de pertença sexual dos autores proponentes

Pertença	Frequência	Porcentagem (%)
Mulher	142	73,6%
Homem	51	26,4%
Total	193	100

Mapa 1 – Distribuição das autoras por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa I - Distribuição de autoras proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Mapa 2 – Distribuição dos autores por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa II - Distribuição de autores proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Embora seja necessário lembrar que os autores não estejam, necessariamente, circunscritos à esfera da Educação formal, nem que a Educação Ambiental deva ser concebida como uma “disciplina” acadêmica - o que permitiria alguma forma de estatística especializada - parece seguro afirmar para a *Educação Ambiental e Climática* o “ambiental” ainda funciona como um adjetivo do substantivo “educação”, e não como o fulcro de um projeto político societário. Assim sendo, o ambiental enquanto Educação, parece se desenvolver principalmente no campo do feminino, no qual historicamente preside o conceito “cuidado” - da ética: um dever - em detrimento de “cidadania” - da política: um direito.

Do ponto de vista da representatividade territorial dos colaboradores, os achados mais relevantes são a maioria proveniente do Sudeste brasileiro (~ 60%), com forte predominância do Estado de São Paulo, e a muito reduzida participação do Centro-Oeste (~ 5%), numericamente comparável apenas com as contribuições estrangeiras recebidas.

Ainda sobre a distribuição regional das contribuições, merece ser destacada também a liderança feminina na *Educação Ambiental e Climática* nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que permanecem à margem das mais significativas concentrações de ações e iniciativas pedagógicas e nas quais o anti-ambientalismo e suas consequências se apresentam com maior clareza como agenda política.

Em benefício da acuidade da leitura destes dados, não seria possível ignorar o fato de que o Projeto *Educom&Clima* (ECA/USP – FAPESP), responsável pela organização do dossiê, seja desenvolvido na Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa de excelência de alcance nacional e internacional, com forte capacidade convocatória, explicando inicialmente a concentração de proponentes no Sudeste e o alcance para instituições estrangeiras. Ainda assim, cabe notar que as ações educativas, intervenções comunitárias e incidências políticas relativas à *Educação Ambiental e Climática* aqui relatadas, não são exclusivamente desenvolvidas por este Projeto, nem por outras iniciativas correlatas em curso na USP.

Tabela 3 - Distribuição das pertenças regionais dos proponentes

Região	Frequência	Porcentagem (%)
SE	112	58,0 %
SU	30	15,6 %
NE	18	9,3 %
NO	12	6,2 %
CO	10	5,2 %
Europa	8	4,2 %
EUA	2	1,0 %
África	1	0,5 %

Total	193	100
--------------	------------	------------

Menos de 25% dos proponentes são da cidade de São Paulo, embora 41,1% do total de autores sejam provenientes deste Estado. Este achado permite assumir que São Paulo reúne um conjunto de instituições de Ensino, do Básico ao Superior, e de organizações de pesquisa e da sociedade civil com atuação comunitária, que sistematicamente investem esforços de atualização e desenvolvimento da *Educação Ambiental e Climática* localizadas no interior paulista de forma estruturada.

Tabela 4 – Distribuição das inserções institucionais informadas pelos autores proponentes

Instituição	Frequência	Porcentagem (%)
Instituição de Ensino Superior pública ou privada	124	64,3 %
Instituição de Educação Básica pública ou privada	22	11,4 %
Instituto de pesquisa independente	11	5,7 %
Centro de pesquisa governamental	9	4,7 %
OSC de meio ambiente ou Educação	8	4,1 %
Secretaria de governo	6	3,1 %
Sem inserção institucional	5	2,6 %
Rede de ativistas internacionais independentes	5	2,6 %
Agência de organismos multilaterais internacionais	3	1,5 %
Outros		
Total	193	100

A propósito do papel das Universidades, deve ser reconhecido o seu protagonismo na condução da conceituação, do debate político e das ações localizadas de *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, respondendo por 64,3% dos autores proponentes, constituindo-se este como o principal “lugar de fala”³ deste mapeamento.

³ O conceito de “lugar de fala” tem origem nos debates sobre representatividade, justiça social e epistemologia crítica, sendo desenvolvido por autoras e autores ligados a movimentos feministas negros e decoloniais, como Djamilia Ribeiro no Brasil (em diálogo com pensadoras como Patricia Hill Collins, bell hooks e Gayatri Spivak).

Mapa 3 – Distribuição da inserção institucional dos autores por região

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Como nos lembra Acserald (2013), os mapeamentos sociais participativos rastreiam problemas e lançam sinais de alerta (2013), e Santos & Meneses (2000) ensinam que as ausências transformam silêncios em falas e invisibilidades em lacunas perceptíveis. Assim sendo, tais achados poderiam ser interpretados à luz dos alinhamentos de determinados grupos sociopolíticos nacionais, expressando suas agendas anti-ambientalistas, que são sistematicamente defendidas no teatro político nacional.

Este debate, no entanto, não pertence a neste dossiê, embora mereçam atenção as territorialidades dos silêncios e os vazios da *Educação Ambiental e Climática* no Norte e Centro-Oeste brasileiros, perfeitamente visíveis nos três mapas reproduzidos anteriormente.

Autoria

Participaram da pesquisa de validação de dados 55 autores representando diferentes categorias profissionais e acadêmicas. Foram oferecidas aos participantes 12 opções para a auto-identificação dos seus

respectivos “lugares de fala”, baseadas em valores detectados inicialmente nas propostas de resumos. Dentre estes, apenas nove valores da categoria “Autores” se fizeram representar na pesquisa.

Os dados reproduzidos na **Tabela 5** apontam para uma predominância de professores(as) e pesquisadores(as) do Ensino Superior (30,9%), seguidos por pesquisadores(as) independentes ou vinculados a centros de pesquisa (20,0%) e estudantes de pós-graduação (18,2%). Estes dados evidenciam o protagonismo da comunidade universitária na produção e circulação de conhecimento relacionados à *Educação Ambiental e Climática*, reiterando a validade dos dados encontrados para os 193 proponentes, quanto às inserções institucionais da maioria dos autores.

Tabela 5 – Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Diversidade nas autorias	Frequência	Porcentagem
Professor(a)/Pesquisador(a) do Ensino Superior	17	30,9 %
Pesquisador(a) Independente ou de Centro de Pesquisa	11	20,0 %
Estudante de Pós-graduação	10	18,2 %
Professor(a) do Ensino Básico	5	9,1 %
Funcionário(a) de Órgão Público	4	7,3 %
Estudante de Graduação	3	5,5 %
Gestor(a) de OSC	2	3,6 %
Ativista de OSC	1	1,8 %
Outros	2	3,6 %
Total	55	100

Surpreende positivamente a participação nesta pesquisa de professores(as) da Educação Básica (~10%) e de funcionários(as) de órgãos públicos (7,3%), sugerindo a existência de articulações entre práticas educativas e a esfera da gestão pública, com a produção de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa. A este respeito, merecem destaque os 11,4% (**Tabela 4**) de professores da Educação Básica como autores proponentes, uma “ponta de iceberg” que nos aproxima das muitas formas de *Educação Ambiental e Climática* já em curso no “chão da escola” no Brasil.

Embora em menor proporção, também estiveram representados estudantes de graduação (5,5%), gestores(as) e ativistas de organizações da sociedade civil (5,4% somados), além de participantes auto-classificados como “outros” (3,6%), compondo um quadro plural e heterogêneo de ações e agendas políticas.

Mapa 4 - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

A distribuição regional de todas estas autorias (**Mapa 4**) torna mais uma vez evidente a marcada concentração das iniciativas de *Educação Ambiental e Climática* acadêmica e escolar (Formal), e comunitária no território (Não-Formal), no Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). A este respeito, este mapa torna ainda mais evidentes os “vazios” e as “silêncios” de relatos de ações pedagógicas nos territórios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regionalizadas nesta cartografia, as autorias “mapeiam” agendas positivas, bem como visibilizam, pela via do silêncio, o impacto na Educação socioambiental das pautas anti-ambientalistas.

De modo geral, os dados sobre autorias reforçam o caráter interdisciplinar e intersetorial da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, que integra a produção acadêmica, a prática educativa, a formulação de políticas e a atuação da sociedade civil. Essa diversidade de atores indica não apenas a complexidade do campo, mas também a sua capacidade de articular diferentes perspectivas e práticas pedagógicas em torno dos desafios socioambientais contemporâneos.

Formação

A interdisciplinaridade é essencial para a *Educação Ambiental e Climática*, porque permite integrar diferentes campos do conhecimento para fazer frente à complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ao adotar a interdisciplinaridade como um fundamento da Educação Ambiental, busca-se valorizar a diversidade de perspectivas e experiências e acolher contradições e ambiguidades.

A pesquisa de validação de dados do mapeamento revelou uma forte predominância de autores provenientes das áreas disciplinares das Ciências Humanas (34,5%), seguidas pelas Ciências Sociais Aplicadas (23,6%). Tal concentração evidencia o papel central dessas áreas na reflexão crítica e na construção de práticas pedagógicas de *Educação Ambiental e Climática*.

Tabela 6 – Formação dos participantes da pesquisa

Áreas disciplinares do CNPq	Frequência	Porcentagem
Ciências Humanas	19	34,5 %
Ciências Sociais Aplicadas	13	23,6 %
Ciências Biológicas	5	9,2 %
Engenharias	4	7,3 %
Linguística, Letras e Artes	4	7,3 %
Ciências Exatas e da Terra	3	5,4 %
Ciências Agrárias	1	1,8 %
Ciências da Saúde	1	1,8 %
Saberes ancestrais de matrizes afro-ameríndias	1	1,8 %
Outros	4	7,3 %
Total	55	100

Além disso, as experiências pedagógicas curriculares de *Educação Ambiental e Climática*, quem vêm sendo desenvolvidas na Educação Básica, tem encontrado mais possibilidades e maior apetite dos professores para articular seus conceitos e objetivos através das habilidades e competências preconizadas pela BNCC para estes campos de conhecimentos.

Ainda assim, as áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, Letras, Linguística e Artes, e Ciências Exatas e da Terra apresentaram uma representação baixa, porém equilibrada (~4%) na pesquisa, contribuindo algo de diversidade e ampliando a interdisciplinaridade do dossiê, em busca de reforçar a complexidade no enfrentamento dos desafios socioambientais.

No entanto, o vão estatístico na representatividade destas áreas é ainda bastante grande e demonstra que o terreno permanece aberto para a exploração de outras formas de formação acadêmica e inserção curricular da *Educação Ambiental e Climática* na Educação Superior. Este certamente

é um desafio a ser enfrentado pelas universidades nos próximos anos, no processo de formação de professores nas distintas áreas acadêmico/disciplinares através das licenciaturas, bem como nas áreas de construção de conhecimento técnico aplicado, tais como as engenharias, arquitetura, design, serviço social, relações internacionais, jornalismo, etc.

Mapa 5 – Formação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa VI - Formação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Na distribuição regional das áreas de formação dos participantes da pesquisa, há que se destacar a virtual ausência de autorias que se autodefinem como conceitualmente formadas a partir de saberes e valores afro-ameríndios brasileiros. Este achado da pesquisa é ainda mais surpreendente, especialmente a partir da constatação desta ausência nas regiões Norte, Nordeste e Sul brasileiros, onde se encontram as maiores prevalências demográficas das populações afro-ameríndias brasileiras.

Ainda mais surpreendente é que os poucos autores que endereçam a sua matriz conceitual aos valores ancestrais destas culturas, estejam localizados no Sudeste e que tais pertenças, quando se apresentam nas temáticas abordadas pelos textos, se enunciem a partir dos espaços

urbanos de maior vulnerabilidade socioambiental, tais como as comunidades de favelas das grandes cidades da região.

Seria de se esperar que nas regiões onde se visibilizaram tais ausências (Norte, Nordeste e Sul), nas quais se encontram os mais importantes núcleos de ativismo de resistência étnico-racial do país (tais como o quilombismo; as lutas pela demarcação de territórios indígenas, e o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo), ali também estivessem enraizados projetos de *Educação Ambiental e Climática* concebidos a partir dos fundamentos da ancestralidade; da luta por justiça climática, e de enfrentamento do racismo ambiental, porém este não é o caso. Ou seja, o que se pode interpretar deste achado é que ainda há uma lacuna bastante grande a ser preenchida pela Educação - e atrevo-me a dizer que seja pela *Educação do Campo* - para fazer convergirem projetos civilizatórios locais com agendas globais de cidadania socioambiental, que tornem possível a existência de comunidades autoconscientes, resilientes, socialmente justas e ambientalmente regenerativas.

Ainda sobre as áreas de formação dos autores, merecem destaque as prevalências das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Norte, Nordeste e Sul brasileiros, e seu contraponto com a marcada interdisciplinaridade que a região Sudeste demonstra. Essa é mais uma evidência de uma maior capacidade de aprofundar a complexidade da *Educação Ambiental e Climática* que o Sudeste apresenta, pois nele estão concentrados os maiores investimentos na produção de conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras.

Propósito

O campo da *Educação Ambiental e Climática* envolve um gama diversificada de propósitos dos educadores, bem como de táticas de ação e estratégias pedagógicas. Brianezi (2025) identificou diferentes táticas e estratégias que vem sendo adotadas por movimentos e coalizões socioambientais no Brasil para enfrentar a emergência climática e promover uma *Educação Ambiental* crítica e transformadora. Resumidamente, estas envolvem:

- **Práticas pedagógicas participativas:** Promoção de metodologias que envolvem ativamente as comunidades na construção do conhecimento e na ação climática,
- **Narrativas contra-hegemônicas:** A construção de narrativas alternativas que desafiam as visões dominantes sobre desenvolvimento e meio ambiente é central para essas práticas,
- **Educomunicação como prática transformadora:** Movimentos utilizam a educomunicação para promover diálogos inclusivos e colaborativos, visando a transformação social e ambiental,

- **Integração de saberes locais e tradicionais:** Valorização de conhecimentos ancestrais e locais como base para práticas educativas e comunicativas.

Baseada em tais táticas e estratégias, a pesquisa de validação do mapeamento apresentou aos autores participantes 10 opções para a auto-identificação dos propósitos centrais das suas contribuições para o dossiê e, dentre estes, nove tipos de propósitos foram representados nesta estatística.

Tabela 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Tipos de propósitos	Frequência	Porcentagem
Ação pedagógica de Educação transformadora no território	16	29,1 %
Produção de conhecimento acadêmico/conceitual	12	21,8 %
Enfrentamento de desigualdades socioambientais no território	7	12,7 %
Desenvolvimento de ferramentas de educomunicação localizadas	5	9,1 %
Aprimoramento da educomunicação como pedagogia decolonial e regenerativa	4	7,3 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas na Educação Básica	3	5,5 %
Promoção de adaptação e resiliência socioambiental no território	3	5,5 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas no Ensino Superior	2	3,6 %
Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas	2	3,6 %
Outros	1	1,8 %
Total	55	100

Surpreende que a maior concentração corresponda à resposta “Ação pedagógica de Educação transformadora no território” (29,1%), especialmente porque cerca de 30% dos participantes se autoidentifiquem como “Professores/pesquisadores do Ensino Superior” (**Tabela 5**). Tradicionalmente, enquanto membros de instituições de ensino e pesquisa, a predominância deste tipo de autoria permitiria supor a prevalência da resposta “Produção de conhecimento acadêmico/conceitual” (21,8%).

O que se pode interpretar a partir destes dados é que a universidade tem feito um esforço institucional de “transformar a realidade”, sendo provável que este trabalho esteja se realizando principalmente através dos

Programas e Projetos de Extensão, aparentemente com resultados já visíveis no território. Tal estratégia está abrigada sob o guarda-chuva das “práticas pedagógicas participativas” (BRIANEZI 2025) e indica uma clara vontade política de colocar a ciência a serviço da cidadania socioambiental.

É também encorajador constatar que 12,7% das afirmações de propósitos sejam para promover o “enfrentamento de desigualdades socioambientais no território”, visibilizando pautas políticas e práticas pedagógicas que se sustentam em “narrativas contra-hegemônicas” e/ou “Educomunicação como práticas transformadoras” (BRIANEZI 2025). Esta constitui uma rara evidência de processos de articulação entre a produção de conhecimento e as transformações sociais que estão em curso no Brasil. Aqui talvez se possa argumentar que estejam “visualizados” propósitos para a *Educação Ambiental e Climática* que são comungados entre os movimentos sociais e a Academia. É como arriscou dizer Paulo Blikstein (2007):

Livre das amarras dos currículos tradicionais, a educação ambiental encontra-se na privilegiada situação de poder reinventar-se (...) o ambientalismo, que já reinventou a cidadania, a utopia e os movimentos sociais, agora, quem sabe?, reinventará a escola (BLIKSTEIN 2007: 164).

Mapa 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Em todos estes casos, parece estar claro que os propósitos dos autores participantes para suas iniciativas e ações de *Educação Ambiental e Climática*, partem do entendimento da complexidade das questões socioambientais e da busca por promover transformações sociopolíticas profundas, a partir da produção de conhecimento e de ações pedagógicas localizadas por ser este um campo de ação no qual devem, necessariamente, se articular sociedade, natureza e governança comunitária.

A distribuição regional de propósitos explicitados para as ações e iniciativas dos participantes mostra a concentração dos esforços de “produção de conhecimento” e “desenvolvimento de práticas pedagógicas no Ensino superior” no Sudeste, confirmando a importância das Universidades e Centros de Pesquisa da região para a *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

Por outro lado, merecem destaque as incidências de ações pedagógicas de “redução das desigualdades sociais”; “educação transformadora no território”, e “prática pedagógica no Ensino Básico” reportadas no Norte e Nordeste, apontando para estratégias de ações participativas e contra-hegemônicas em regiões que, como já se viu, muito se beneficiariam de maiores investimentos de esforços neste campo de ação educativa.

Finalmente, nota-se que a jovem Educomunicação socioambiental, uma estratégia marcadamente decolonial, já começa a ser representada em quase todas as regiões brasileiras, com a única exceção na região Centro-Oeste, na qual o anti-ambientalismo brasileiro é fortemente ativo.

E a(o)final um gesto político testemunhal

Este dossiê chega ao mundo na COP 30 como contribuição do Projeto *Educom&Clima* da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com apoio da FAPESP, em parceria com a revista *Letramento SocioAmbienta*l da Consultoria PAROLE SOCIOAMBIENTAL e também como um testemunho de um tempo em que a palavra Educação se insurge diante do colapso socioambiental, e se reinventa em feminino, em coletivo, com coragem, imaginação, esperança e vontade política.

As 88 contribuições aqui reunidas estão agrupadas em quatro Cadernos de Resumos. Cada um deles - que juntos compõem este dossiê - é apresentado por uma ou mais renomadas autoridades do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

O **Caderno de Resumos 1** - *Educação Ambiental Climática: educação climática transformadora e currículo escolar* é apresentado por *Thaís Brianezi* e *Marcos Sorrentino*.

Thaís Brianezi é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e do Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisa

em Educomunicação (Labidecom). Atualmente coordena, ao lado do professor *Ismar Soares de Oliveira*, o projeto Fapesp "Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na educação básica no Brasil?"

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

O **Caderno de Resumos 2 - Educação Ambiental Climática: justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência** é apresentado por *Semíramis Biasoli, Grace Luzzi e Rachel Trajber*.

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA)* e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Luzzi é comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta (TV Cultura e TV Rá Tim Bum)*. Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic, Discovery Channel, Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

O **Caderno de Resumos 3 - Educação Ambiental Climática: educomunicação, mídia e desinformação climática** é apresentado por **Ismar de Oliveira Soares**, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com

pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. Professor Titular Sênior da Universidade de São Paulo no Departamento de Comunicações e Artes, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação.

O **Caderno de Resumos 4** – *Educação Ambiental Climática: sentidos, culturas e saberes ecoafetivos* é apresentado por **Edson Abreu de Castro Grandisoli**, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É colaborador do Laboratório de Práticas e Pesquisa em Sustentabilidade (USP) e Diretor Educacional da Escola da Reconecta, além de ser um dos criadores e coordenadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

Os trabalhos que aqui podem ser conhecidos são mais que textos acadêmicos ou conversas entre pares de departamentos de universidades. Eles são sementes, são mapas afetivos e testemunhos de ações vivas. Representam um letramento socioambiental que brota do chão das comunidades, da escuta respeitosa e qualificada e da partilha compassiva e esperançada, convocando-nos a uma pedagogia do cuidado e a vontade política de regeneração. Este esforço colossal culmina na COP 30 como gesto político-pedagógico insurgente de construção coletiva de um projeto de cidadania socioambiental e de justiça ambiental e climática planetária.

Referências

ACSERALD, H. (2013). “Apresentação”. In: FONSECA, D.P.R. & GIACOMINI, S.M. Presença do axé: mapeando terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas:21-23.

Disponível em: <https://parolecorp.com.br/publicações>

Acesso em: 05/09/2025

BLIKSTEIN, P. (2007). “As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola”. In: MELLO, S.S, & TRAJBER, R. (Coords.). *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO: 155-166.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>

Acesso em: 10/09/2025.

BRIANEZI, T. & TATE, J.C.M. (2025). "Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives", *Front. Commun.* 13p. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1538492/full>

Acesso em: 07/09/2025

CASTELLS, M. (1999). *O poder da identidade: a era do informação*. São Paulo; Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Disponível em:

<https://tonaniblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/05/o-poder-da-identidade.pdf>

Acesso em: 07/09/2025.

FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.

Disponível em: <https://www.scribd.com/document/559304471/FOUCAULT-Michel-Microfisica-Do-Poder>

Acesso em: 07/09/2025.

INEP (2023). "Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil". Assessoria de Comunicação Social do Inep.

Publicado em: 07/03.

Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

Acesso em: 07/09/2025

SANTOS, B.S. (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, B.S. & MENESES, M.P. (2009). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

Disponível em:

https://www.academia.edu/38061688/A_cr%C3%ADtica_da_raz%C3%A3o_indolente_contra_o_desperd%C3%ADcio_da_experi%C3%AAncia

Acesso em: 07/09/2025

VIANA JR, A. (2009). "O reencantamento da cartografia", *Le Monde Diplomatique Brasil*. Edição 23, 05/06.

Disponível em:

<https://diplomatie.org.br/o-reencantamento-da-cartografia/>

Acesso em: 25/07/2025.

WRIGHT, A.M (2011). *Mapeamento social: construindo metodologias participativas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em *Latin American Studies - University of Houston* (1991) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1996). Foi Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio 1992-2014), havendo contribuído nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais, e atuou como Professora Visitante na Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE 1998-2000). Foi co-fundadora e Coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA/PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi co-fundadora e Diretora Executiva do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É co-fundadora e atual Diretora Socioambiental da Parole Consultoria e Representação (2000 – presente). É fundadora e Diretora do selo editorial *Historia y Vida* (1998 - presente), da revista digital online *Lactitud* (Anónimos Latinos 1998 - 2000); editora chefe da Revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014) e fundadora e editora chefe da revista digital online *Letramento SocioAmbiental* (2023 - presente). Realizou pesquisas sociais participativas em territórios subalternizados no Ecuador (indígenas), no Recôncavo da Bahia (quilombos) e em favelas do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente os seguintes temas: resistência social, estudos culturais, desenvolvimento sustentável, memória e identidade, e movimentos sociais.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia em São José dos Campos, SP.

educação e emergência climática: quando o futuro é agora

climate emergency:
when the future is now

Edson Grandisoli

Diretor Educacional da Reconecta
Cocriador e Diretor do Movimento Escolas pelo Clima
São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1524-9074>

Resumo: O texto reflete sobre os caminhos possíveis para enfrentar a emergência climática, partindo da constatação de uma consciência coletiva crescente acerca dos impactos das ações humanas sobre o planeta. O autor propõe cinco categorias de enfrentamento — tecnológica, econômica, política, social e educativa —, ressaltando que nenhuma delas é suficiente isoladamente. Defende-se que a educação e a cultura ocupam papel central por permitirem a análise crítica e a integração entre as demais dimensões, favorecendo escolhas mais conscientes e sistêmicas. O texto também introduz os conceitos de *regeneração* e *pós-sustentabilidade*, inspirados em autores como Reed (2007), Sconfienza (2019) e Takkinen (2025), que questionam a suficiência do paradigma da sustentabilidade tradicional e propõem uma transição para sociedades que não apenas reduzam danos, mas regenerem ecossistemas e relações sociais. Nesse contexto, a educação é apontada como eixo estruturante de uma transformação profunda de valores, propósitos e da própria compreensão do papel humano no planeta — rumo a uma visão mais integrada, cooperativa e resiliente da vida na Terra.

Palavras-chave: (1) Emergência climática; (2) Educação regenerativa; (3) Pós-sustentabilidade; (4) Consciência sistêmica; (5) Transformação cultural.

Abstract: The text reflects on possible pathways to address the climate emergency, starting from the acknowledgment of a growing collective awareness about the impacts of human actions on the planet. The author proposes five categories of response — technological, economic, political, social, and educational — emphasizing that none of them is sufficient in isolation. Education and culture are highlighted as central dimensions, as they enable critical analysis and integration among the others, fostering more conscious and systemic choices. The text also introduces the concepts of *regeneration* and *post-sustainability*, inspired by authors such as Reed (2007), Sconfienza (2019), and Takkinen (2025), who question the adequacy of the traditional sustainability paradigm and

advocate for a transition toward societies that not only reduce harm but also regenerate ecosystems and social relations. In this context, education is presented as the core driver of a deep transformation in values, purposes, and the very understanding of the human role on the planet — leading toward a more integrated, cooperative, and resilient vision of life on Earth.

Keywords: (1) Climate emergency; (2) Regenerative education; (3) Post-sustainability; (4) Systemic awareness; (5) Cultural transformation.

Introdução

Nos últimos anos, tenho tido o privilégio de poder compartilhar minhas ideias e olhares sobre diferentes temáticas socioambientais para diferentes públicos. Em geral, estudantes e educadores, mas também pessoas que atuam em ONGs, governos locais e empresas. E, independentemente do público, todos respondem da mesma forma à questão:

— *Temos tratado bem o nosso planeta?*

A unanimidade na negação indica que realmente - ou aparentemente - criamos uma consciência coletiva sobre as consequências de nossas escolhas históricas. Isso é negativo pelo fato em si, mas positivo no sentido de que parece que entendemos melhor nossas responsabilidades.

Outro ponto de unanimidade diz respeito aos múltiplos indicadores de saúde planetária:

- Pegada ecológica;
- Pegada de carbono;
- Pegada hídrica;
- Pegada material;
- Dia da sobrecarga da Terra, e
- Limites planetários (*planetary boundaries*), do Centro de Resiliência de Estocolmo.

Todos estes, e outros, apontam para a mesma realidade: a de que os impactos negativos das atividades humanas só aumentam e de forma acelerada.

Por fim, frente a esse quadro, todos também concordam que devemos agir imediatamente para evitar e interromper a multiplicidade de impactos negativos sobre os ambientes e outras formas de vida. Só que sobre isso, é difícil obter unanimidade sobre que caminhos seguir, uma vez que fazer escolhas significa fazer concessões.

Caminhos para enfrentar a emergência climática

De forma geral, acredito que podemos dividir os caminhos de enfrentamento da emergência climática em **cinco categorias**.

Tecnologias

Algumas tecnologias podem gerar impactos rápidos e em grande escala, mas a crença de que “a tecnologia salvará o planeta” pode concentrar poder em corporações e especialistas, enfraquecendo

processos democráticos e o protagonismo social e educativo nas decisões sobre o futuro. Tecnologias permitem que diferentes grupos, em especial os mais privilegiados e tomadores de decisão, em uma posição de imobilismo acrítico, apoiados no desejo e na necessidade de manter o *status quo* atual.

Economia e finanças

Fundos climáticos, moedas sociais e incentivos para modelos e ações regenerativas são caminhos muito importantes, mas que batem de frente com o modelo baseado na exploração irracional dos recursos planetários e das pessoas, já sabidamente insustentável há muitas décadas. Substituir a crença de um crescimento ilimitado por um de prosperidade compartilhada parece um desafio fundamental a ser trabalhado nas próximas décadas.

Política e institucional

Incluir comunidades tradicionais, povos originários e juventudes nos processos de decisão política busca colocar na equação múltiplas situações de vulnerabilidades e injustiças. A participação fortalece a capacidade cidadã de exigir políticas públicas coerentes com os limites planetários e que considerem características dos diferentes territórios. Isso forma um ciclo virtuoso de participação-empoderamento-ação coletiva.

Sociais e comunitárias

Colocar ações colaborativas e solidárias acima da competição e reserva de mercado. Fortalecer redes locais de produção e consumo baseadas em cooperação, justiça e equidade, em conjunto com a conservação ambiental e valorização de múltiplos saberes colabora na criação de práticas regenerativas.

Educação e cultura

Esta é a cereja do bolo. Promover reconexão com o ambiente e se entender como parte dele, ampliar a visão crítica para atores e processos, bem como ajudar na construção de uma visão mais crítica e complexa dos desafios socioambientais, permitirá que “saíamos do automático” e passemos a fazer melhores escolhas pessoais e coletivas. Nesse processo, o foco no bem-viver é apenas o início de um processo de transformação de valores e propósitos de vida.

É claro que é sempre importante afirmar que nenhum desses caminhos dá conta do recado sozinho. Entretanto, a educação e a cultura têm justamente o papel de analisar criticamente cada um deles, além de estabelecer diálogos entre eles. Isso permite identificar as interconexões

entre as ações, de onde emergem vantagens, desvantagens e novas oportunidades. Essa é uma das características dos sistemas complexos: a emergência de novas propriedades que só se manifestam nas interações.

Regeneração e pós-sustentabilidade

Tenho, cada vez mais, cruzado na literatura com conceitos que tratam de **regeneração e pós-sustentabilidade**. É interessante acompanhar essas evoluções conceituais e como elas dialogam com a urgência de buscar estratégias que não se contentam, simplesmente, em fazer menos mal. Reciclagem, carbono zero (*net zero*), créditos de carbono, por exemplo, dizem respeito, segundo alguns autores como Reed (2007) e Takkinen (2025), a um ponto da nossa história que temos tratado como “sustentabilidade”, no qual há um equilíbrio dinâmico entre perdas e ganhos, impactos negativos e positivos. E é justamente nessa direção que temos investido esforços nas últimas décadas. Na direção de sociedades sustentáveis.

A visão de uma pós-sustentabilidade traz à tona uma realidade que dói concordar: a incompletude e insuficiência dos nossos compromissos com nós mesmos e com outras formas de vida nesse momento da história. Claro, todas as ações que visam reduzir ou zerar impactos negativos são bem-vindas, mas claramente elas não estão sendo capazes de reverter o quadro de degradação socioambiental.

Como resposta, a pós-sustentabilidade estabelece como princípios-chave para as próximas décadas a **cooperação e a resiliência**, muito além das tecnologias, das soluções verdes e da mudança de comportamentos dos consumidores, trazendo a consciência de que as três dimensões do desenvolvimento sustentável (economia-sociedades-ambiente) não podem ser alcançadas simultaneamente (SCONFIENZA 2019).

E para concluir: o papel da Educação

Nesse cenário, a **Educação** assume uma vez mais um papel central, pois ela precisa nos guiar para além do antropocentrismo e da visão tecnomecanicista do mundo, recriando laços com o ambiente e ressignificando o papel do ser humano enquanto espécie, a partir de uma visão muito mais ampla, mais diversa e mais integrada de sustentabilidade do que a que temos cultivado hoje. Ou seja, as sociedades pós-sustentáveis e regenerativas do presente e do futuro dependem de mudanças profundas em todas as esferas e, em especial, de uma nova compreensão do que é ser humano e qual é seu papel no planeta.

De muitas formas distintas, essa visão, que parece ainda muito teórica e abstrata, se concretiza nos artigos que compõem esse dossiê sobre Educação Ambiental Climática, uma vez que dialogam com a necessidade de

ações PARA a natureza e PARA as pessoas, recriando laços de confiança e amor pelo que é comum e caro a todas e todos.

Referências

REED, B. (2007). "Shifting from 'sustainability' to regeneration". *Building Research & Information*, 35(6), 674-680.

DOI: <https://doi.org/10.1080/09613210701475753>

SCONFIENZA, U.M. (2019). "The post-sustainability trilemma". *Journal of Environmental Policy and Planning*, 21(6):769-784.

DOI: <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1673156>

TAKKINEN, P. (2025). "Post-sustainability: A hermeneutic literature review". *The Anthropocene Review*.

DOI: <https://doi.org/10.1177/20530196251339474>

Sobre o autor

Edson Grandisoli é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É assessor da UNESCO para o Currículo Paulista, pesquisador associado da Escola de Comunicação e Artes da USP na área de educomunicação climática e Diretor Educacional da Reconnecta, além de ser um dos criadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

**imaginário sobre a amazônia no cinema:
do início do século XX às representações contemporâneas**

**imagination of the amazon in cinema:
from the beginning of the 20th century to contemporary representations**

Silene de Araujo Gomes Lourenço

Colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação

Universidade de São Paulo (USP)

Sócia fundadora

Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6573-8984>

Resumo: Desde que o cinema chegou ao Brasil no final do século XIX, a sétima arte teve um papel importante na criação e divulgação de representações da Amazônia. Este artigo pretende explorar como o cinema, ao longo do tempo, influenciou a percepção da Amazônia, analisando diferentes perspectivas, estereótipos e narrativas apresentadas nas telas, para refletir sobre o impacto das mudanças climáticas em representações contemporâneas. Partiremos dos primeiros olhares produzidos por estrangeiros que enfatizaram a exuberância da floresta para retratar a Amazônia como uma região misteriosa, habitada por povos selvagens e que, portanto, precisava ser dominada e explorada. Com o desenvolvimento do cinema brasileiro, a Amazônia começou a ser retratada sob outras perspectivas. Nesse sentido, abordaremos filmes que passaram a explorar questões sociais e políticas da região, como a exploração dos recursos naturais e os conflitos com os povos indígenas, com destaque para o Cinema Novo que procurou romper com os estereótipos e apresentar uma visão mais crítica e engajada da Amazônia. Sob o olhar contemporâneo, a natureza passa a ocupar o lugar de protagonista. Novas vozes surgem, incluindo a de cineastas indígenas que trazem suas próprias perspectivas e narrativas sobre a região. Discutiremos, então, as características de alguns desses filmes para entender como as mudanças climáticas estão modificando a percepção do cinema sobre a Amazônia. Ao compreendermos como o imaginário sobre a Amazônia é construído no cinema, entendemos o potencial educacional da linguagem cinematográfica no contexto das mudanças climáticas.

Palavras-chaves: (1) Amazônia; (2) Cinema; (3) Imaginário; (4) Educomunicação; (5) Mudanças climáticas.

Abstract: Since cinema arrived in Brazil in the late 19th century, the seventh art has played an important role in creating and disseminating representations of the Amazon. This article aims to explore how cinema,

over time, has influenced the perception of the Amazon, analyzing different perspectives, stereotypes, and narratives presented on screen, to reflect on the impact of climate change on contemporary representations. We will begin with the first perspectives produced by foreigners who emphasized the exuberance of the forest to portray the Amazon as a mysterious region, inhabited by savage peoples and therefore in need of domination and exploitation. With the development of Brazilian cinema, the Amazon began to be portrayed from different perspectives. In this sense, we will examine films that began to explore social and political issues in the region, such as the exploitation of natural resources and conflicts with indigenous peoples, with a focus on *Cinema Novo*, which sought to break down stereotypes and present a more critical and engaged vision of the Amazon. From a contemporary perspective, nature is taking center stage. New voices are emerging, including those of Indigenous filmmakers who bring their own perspectives and narratives about the region. We will then discuss the characteristics of some of these films to understand how climate change is changing cinema's perception of the Amazon. By understanding how the imaginary of the Amazon region is constructed in cinema, we understand the educommunication potential of cinematic language in the context of climate change.

Keywords: (1) Amazon; (2) Cinema; (3) Imaginary; (4) Educommunication; (5) Climate change.

Sobre a autora

Silene de Araujo Gomes Lourenço é Graduada em História (Fundação Valeparaibana de Ensino). Especialista em Marketing e Propaganda e Mestre em Comunicação e Mercado (Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero). Doutorado (parcial) em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP); área de pesquisa: Comunicação e Educação, subárea: Educomunicação. Bolsista FAPESP. Especialista em Educação Socioambiental e Sustentabilidade (UNIFESP/UMAPAZ). Possui longa experiência como professora do Ensino Fundamental, Médio e Superior da Rede Pública e Particular. Atualmente é formadora do Programa Revitalização de Nascentes (PMSJC). Colaboradora do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE-ECA-USP). Sócia fundadora da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). Integrante do Coletivo *Janela Aberta Cinema & Educação*. Integrante do Movimento Nacional ODS/ Núcleo SJC-Vale do Paraíba do Sul.

glossário de libras para educação ambiental climática: uma ferramenta para inclusão de pessoas surdas

**brazilian sign language glossary for environmental and climate education:
a tool for including deaf people**

Júlia Rodrigues Guimarães

Tutora na Licenciatura em Biologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UNF)
Campos dos Goytacazes, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3905-9089>

Américo de Araújo Pastor Júnior

Professor Adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4709-1221>

Resumo: A participação da comunidade surda em debates sobre mudanças climáticas é limitada pela inexistência de um léxico consolidado em *Língua Brasileira de Sinais* (Libras). Este estudo enfrenta essa lacuna ao mapear os sinais existentes para 22 conceitos fundamentais da Educação Ambiental e ao desenvolver um glossário audiovisual temático. Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura para caracterizar práticas de inclusão na Educação Ambiental. Em seguida, com base nos achados da revisão e de documentos norteadores, foram selecionados 22 conceitos considerando o contexto das mudanças climáticas. A partir disso, iniciou-se a busca por sinais em Libras. A metodologia qualitativa, documental e bibliográfica revelou uma significativa defasagem terminológica, incluindo a ausência de sinais para termos como "crise climática" e a multiplicidade de sinais para outros, dificultando a comunicação padronizada. Além da barreira linguística, relativa escassez de estudos que integrem Educação Ambiental e Inclusiva, além da predominância de abordagens conservacionistas e pragmáticas em detrimento de perspectivas críticas. Os sinais identificados e os elaborados ao longo da pesquisa foram registrados em vídeo e organizados em um glossário de Libras voltado à Educação Ambiental. Este trabalho não apenas diagnostica uma dupla exclusão —linguística e pedagógica—, mas também oferece uma ferramenta concreta para a inclusão. Os resultados reforçam a urgência de políticas que promovam a justiça linguística e garantam o direito dos surdos de participar ativamente das discussões que definirão nosso futuro socioambiental. Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito de um Programa de Pós-Graduação com o apoio de um grupo de pesquisa em Inclusão de Surdos.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Inclusão; (3) Libras; (4) Surdos; (5) Glossário.

Abstract: The participation of the deaf community in debates on climate change is limited by the lack of a consolidated lexicon in Brazilian Sign Language (Libras). This study addresses this gap by mapping existing signs for 22 fundamental concepts of Environmental Education and developing a thematic audiovisual glossary. Initially, a literature review was conducted to characterize inclusion practices in Environmental Education. Then, based on the findings of the review and guiding documents, 22 concepts were selected considering the context of climate change. From this, a search for signs in Libras began. The qualitative, documentary, and bibliographic methodology revealed a significant terminological gap, including the absence of signs for terms such as "climate crisis" and the multiplicity of signs for others, hindering standardized communication. In addition to the language barrier, there is a relative scarcity of studies integrating Environmental and Inclusive Education, as well as the predominance of conservationist and pragmatic approaches to the detriment of critical perspectives. The signs identified and developed throughout the research were recorded on video and organized into a Brazilian Sign Language glossary for Environmental Education. This work not only diagnoses a dual exclusion—linguistic and pedagogical—but also offers a concrete tool for inclusion. The results reinforce the urgency of policies that promote linguistic justice and guarantee the right of deaf people to actively participate in the discussions that will define our socio-environmental future. This research was developed within the scope of a Graduate Program with the support of a research group on Deaf Inclusion.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Inclusion; (3) Brazilian Sign Language; (4) Deaf people; (5) Glossary.

Sobre os autores

Júlia Rodrigues Guimarães é Licenciada em Ciências Biológicas (UENF) e mestre em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento (UFRJ), com pesquisa sobre o ensino de Ciências Ambientais para pessoas surdas. Possui especialização em Educação de Surdos em perspectiva bilíngue pela (UFU). Atualmente é professora de Ciências e tutora presencial no curso de Licenciatura em Biologia (EAD-UENF).

Américo de Araújo Pastor Júnior é Professor Adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e credenciado ao Programa de Pós-graduação Profissional Ambiente Sociedade e Desenvolvimento. Realizou estágio pós doutoral em Ensino de Saúde (EEAAC-UFF) e Cognição Social (UCP). Possui doutorado e

mestrado em Educação em Ciências e Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES-UFRJ), bacharelado em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis e bacharelado em Desenho Industrial (Design - Programação Visual) (UFRJ). Desenvolve pesquisas sobre aprendizagens mediadas por tecnologias, linguagens e audiovisuais nos espaços formais e não formais de educação em ciências e saúde.

Agradecimentos

Este estudo foi financiado pela FAPERJ – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Processo SEI 260003/013344/2024

**educação ambiental climática:
caminhos transformadores**

**climate environmental education:
transformative paths**

Jeniffer de Souza Faria

Pesquisadora colaboradora no Programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-4230-5147>

Felipe Augusto Santos

Pesquisador colaborador no Programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-9905-234X>

Carolina Franco Esteves

Pesquisadora colaboradora no Programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <http://orcid.org/0000-0003-4564-4101>

Heloisa Tavares de Mattos Martins

Pesquisadora colaboradora no Programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2855-5181>

Aloísio Lélis de Paula

Pesquisador colaborador no Programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7204-4537>

Rachel Trajber

Coordenadora do programa Cemaden Educação
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais
São José dos Campos, SP

Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-3270-2352>

Resumo: O artigo analisa a emergência climática como expressão do colapso do atual modelo de desenvolvimento, caracterizando-a como um novo regime climático que demanda respostas educativas urgentes e transformadoras. Defende-se a necessidade de uma educação ambiental climática crítica, comprometida com a formação de sujeitos capazes de enfrentar as injustiças socioambientais e promover mudanças locais e globais. A estrutura do texto organiza-se em torno de cinco "caminhos transformadores", que articulam teoria e prática em uma agenda educativa propositiva: (1) a justiça climática como enfrentamento ao racismo ambiental; (2) o Bem Viver como horizonte ético-político contra a lógica predatória; (3) a educomunicação como estratégia pedagógica para a escuta, a expressão e o engajamento crítico; (4) a prevenção de riscos de desastres voltada à proteção de territórios vulnerabilizados; e (5) a construção de resiliência social transformadora a partir da ação das juventudes e comunidades. O artigo apresenta o curso on-line e a coleção didática *Nós no clima da mudança* como recursos pedagógicos para a Educação Básica, propondo atividades práticas que dialogam com os saberes locais e fortalecem os vínculos entre escola, território e comunidade. Mais do que informar sobre as mudanças climáticas, é essencial reencantar e promover vínculos afetivos e de pertencimento com os territórios e com a Terra. Por fim, o texto convida educadores, comunidades escolares e pessoas interessadas à construção contínua de práticas educativas que fortaleçam a justiça climática, entendendo a educação ambiental climática não como modelo fechado, mas como processo coletivo de cuidado e transformação.

Palavras-chave: (1) Justiça climática; (2) Educação ambiental crítica; (3) Jovens e comunidades; (4) Prevenção de riscos de desastres; (5) Educomunicação.

Abstract: This article analyzes the climate emergency as an expression of the collapse of the current development model, characterizing it as a new climate regime that demands urgent and transformative educational responses. It defends the need for critical climate environmental education, committed to the formation of subjects capable of confronting socio-environmental injustices and promoting local and global changes. The structure of the text is organized around five "transformative paths", which articulate theory and practice in a proactive educational agenda: (1) climate justice as a confrontation of environmental racism; (2) Good Living as an ethical-political horizon against predatory logic; (3) educommunication as a pedagogical strategy for listening, expression and critical engagement; (4) disaster risk prevention aimed at protecting vulnerable territories; and (5) building transformative social resilience through the action of youth and communities. The article presents the online course and the teaching collection *Nós no clima da mudança* as pedagogical resources for Basic Education, proposing practical activities that engage with local knowledge and strengthen the bonds

between school, territory and community. More than providing information about climate change, it is essential to re-enchant and promote emotional bonds and a sense of belonging with the territories and the Earth. Finally, the text invites educators, school communities and interested individuals to continuously build educational practices that strengthen climate justice, understanding climate environmental education not as a closed model, but as a collective process of care and transformation.

Keywords: (1) Climate justice; (2) Critical environmental education; (3) Youth and communities; (4) Disaster risk prevention; (5) Educommunication.

Sobre os autores

Jeniffer de Souza Faria é Pesquisadora colaboradora do *Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais* (CEMADEN/MCTI) no *Programa Cemaden Educação*. Cursou Doutorado em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Mestrado em Educação e Graduação em Pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Tem experiência na área de Educação On-line, atuando principalmente com tutoria em licenciaturas e Educação Ambiental, com ênfase em processos formativos de educadores ambientais e educação para redução dos riscos de desastres.

Felipe Augusto Santos é Pesquisador colaborador do *Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais* (CEMADEN/MCTI) no *Programa Cemaden Educação*. Doutorando em Desastre Naturais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), Mestre em Desastres Naturais pela UNESP/CEMADEN, Especialista em Educação Socioambiental e Sustentabilidade pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)/Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ), Tecnólogo em Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Faculdade de Tecnologia (FATEC) e Bacharel em Química pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Tem experiência em hidrologia aplicada do contexto de desastres, formação de formadores, desenvolvimento de processos formativos, educação ambiental, educação ambiental climática e educação para redução dos riscos de desastres.

Carolina Franco Esteves é Pesquisadora colaboradora do *Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais* (CEMADEN/MCTI) no *Programa Cemaden Educação* e pesquisadora associada do *Instituto Pró-Carnívoros*, atuando no *Programa Amigos da Onça: Grandes Predadores e*

Sociobiodiversidade na Caatinga. Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Rio Claro e Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo (ESALQ), com extensão na *Bishops University*, Canadá. Tem experiência em conservação de grandes felinos, estratégias de manejo para coexistência entre humanos e fauna silvestre, educação ambiental climática e educação para redução de riscos de desastres.

Heloisa Tavares de Mattos Martins é Pesquisadora colaboradora do *Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais* (CEMADEN/MCTI) no *Programa Cemaden Educação*. Doutoranda em Desastre Naturais (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais CEMADEN), Mestre em Ciências Ambientais (Universidade de Taubaté/UNITAU), Especialista em Sustentabilidade Empresarial (AVM/Brasil). Tem experiência em gestão de projetos socioambientais, gestão de políticas públicas, educação para a sustentabilidade, pesquisa, consultoria, e formação e desenvolvimento de gestores e educadores.

Aloísio Lelis de Paula é Pesquisador colaborador do *Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais* (CEMADEN/MCTI) no *Programa Cemaden Educação*. Possui Doutorado em Desastres Naturais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense (UFF), graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Braz Cubas (UBC). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Planejamento Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: Planejamento urbano para Redução de Risco de Desastre (RRD), gestão de risco de desastre, metodologias ativas de ensino e aprendizagem em Ciência Cidadã.

Rachel Trajber é Doutora em Antropologia e Linguística pela *Purdue University/revalidação UFSCar*. Coordena o programa *Cemaden Educação: rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres*, no *Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais/MCTI*. Coordenou a *Educação Ambiental/SECADI/MEC*. Atuou no *IMAS - Instituto Marina Silva, FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação/SP, Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global*. Membro do Conselho do Instituto Ecoar para a Cidadania, do *FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental*.

déficit de natureza e crise civilizatória: educação socioambiental como caminho para o bem viver

nature deficit and civilizational crisis: socio-environmental education as a path to good living

Aparecida Kida Sanches

Bióloga e Educadora

Autônoma

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8114-0656>

Resumo: Este ensaio traz ponderações permeadas pela convicção de que o déficit de natureza é a maior injustiça da atualidade e também pelos questionamentos: qual educação ambiental queremos/precisamos? Quanto dessa formação socioambiental pode/precisa ser transposta em atitudes governamentais, empresariais e cotidianas? Argumentar a respeito da importância da Educação Socioambiental na formação das pessoas, que possa elucidar, de forma contextualizada, a grave crise socioambiental em que vivemos e que também possa ser transformadora para levar à construção de outras formas de ser e viver na sociedade, em (re)conexão com a natureza e entendendo que comunidades do bem viver possam ser uma realidade. A autora versa sobre como negar o acesso à natureza prejudica o desenvolvimento cognitivo, ético e relacional dos seres humanos e o quanto é necessário que o(a)s tomadores de decisão (em todos os níveis), empresários, profissionais em geral e a sociedade como um todo, percebam a crise civilizatória em que vivemos e sejam sensibilizados e mobilizados para a construção de sociedades realmente mais justas e sustentáveis (bem viver). Entre as questões aqui tratadas há um chamado para o cumprimento da nossa Constituição (Artigo 225) associado à necessária inclusão (prevista em Lei) da Educação Ambiental, não apenas em todos os níveis e modalidades de ensino, mas em todas as instituições e para toda a sociedade, de modo a garantir esse direito. O que se discute é o papel da comunicação de massa, das mídias sociais e seus processos educativos. Nesse contexto, também pretende discutir o papel da comunicação de massa e das mídias sociais sobre esses processos educativos.

Palavras-chave: (1) Déficit de natureza; (2) Crise civilizatória; (3) Educação socioambiental; (4) Injustiça ambiental; (5) Educomunicação.

Abstract: This essay presents considerations permeated by the conviction that the deficit of nature is the greatest injustice of our time and by the questions: Which environmental education do we want/need? How much of this socio-environmental education can/needs to be transposed into governmental, business and everyday attitudes? To

argue about the importance of Socio-environmental Education in people's education, which can elucidate, in a contextualized way, the serious socio-environmental crisis in which we live and which can also be transformative to lead to the construction of other ways of being and living in society, in (re)connection with nature and understanding that communities of good living can be a reality. The author discusses how denying access to nature harms the cognitive, ethical and relational development of human beings and how necessary it is for decision-makers (at all levels), businesspeople, professionals in general and society as a whole to realize the civilizational crisis in which we live and to be sensitized and mobilized to build truly fairer and more sustainable societies (good living). Among the issues addressed here there is a call for compliance with our Constitution (Article 225) associated with the necessary inclusion (provided for by law) of Environmental Education, not only at all levels and modalities of education, but in all institutions and for the entire society, to guarantee this right. What is discussed is the role of mass communication, social media and their educational processes.

Keywords: (1) Nature deficit; (2) Civilizational crisis; (3) Socio-environmental education; (4) Environmental injustice; (5) Educommunication.

Sobre a autora

Aparecida Kida Sanches é uma mulher feminista, ativista socioambiental, antiespecista e que acredita na filosofia do bem viver como alternativa para nossa sociedade. Bióloga de formação, atua como educadora e na produção de materiais didáticos e conteúdos digitais. Mestre em Conservação de Recursos pela UNESP/Rio Claro e “gaiana”, formada em Design em Sustentabilidade pelo Gaia Education. Atualmente faz uma Especialização em Educação Ambiental. Atuou como professora de biologia em escola pública, possui ampla experiência na formação de professore(a)s e gestores, se dedicando às áreas de ensino de Ciências e Biologia, Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade e Diversidade. Foi membra da Equipe Curricular da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-SP) por mais de sete anos, sendo responsável pela Formação de Formadores de Professores de Ciências e Biologia, pela coordenação e gestão de ações de Educação Ambiental e Meio Ambiente, incluindo a participação na elaboração e coordenação do curso de Educação Ambiental “Comunidade Educadora Sustentável – educação ambiental na escola e mudanças socioambientais globais”. Foi representante da Seduc na Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho de Recursos Hídricos e da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, bem como nas ações de Educação Ambiental junto ao MEC e MMA, coordenando, entre outras, a realização da IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Na Seduc foi responsável também pela revisão e produção coletiva de materiais didáticos de Ciências e Biologia para toda a rede de ensino do Estado e participou como redatora de Biologia na construção do currículo do Novo Ensino Médio, conforme a nova BNCC. É coautora da Coleção de Ciências Naturais: Decifrando a Natureza

(Companhia Editora Nacional). Possui a MEI *Naturezar-se*, pela qual foi mediadora do curso de Educação Ambiental “Florestas nas Escolas”, da ONG Formigas-de-embaúba, à qual ainda se mantém vinculada. Atualmente tem contrato com a Fundação Vanzolini, como editora de material didático de Ciências, destinado a estudantes da Seduc-SP. Dedicar-se também à um projeto pessoal de elaboração de conteúdo sobre Educação Integral, Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade com base na filosofia Teko Porã (Bem Viver). Participa da REPEA (Rede Paulista de Educadores Ambientais), sendo membra do mandato coletivo representando a REPEA na Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo – CIEA. Na CIEA atua também no grupo de trabalho responsável pelo Programa Estadual de Educação Ambiental do Estado de SP e na Comissão Organizadora Estadual da VI Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

**nadar no fogo:
educomunicações sudestinas e os direitos dos povos indígenas**

**swimming in fire:
southeastern educommunications and the rights of indigenous peoples**

João Augusto Rodriguez Quintino

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-9993-7456>

Resumo: Nesta proposta de artigo, tentamos evidenciar protagonismos e responsabilidades educacionais. Regeneramos políticas públicas amorosas com artes *Guajajara*, junto de *soft skills* de povos *Malê* e *Potiguara*. Tais especificidades também são vistas na obra “*Nadar no Fogo*”, de Kaê Guajajara, que letra justo da Declaração com Direitos dos Povos Indígenas. Nos Artigos 14 e 15, por um bem-viver, este trabalho integra possibilidades de confluências com o ODS 4 de letramento socioambiental. A música performa essas epistemologias de povos e comunidades tradicionais localizadas no bioma Mata Atlântica.

Palavras-chave: (1) Educomunicações; (2) Nadar no fogo; (3) Kaê Guajajara; (4) Povos indígenas; (5) ODS 4.

Abstract: In this article proposal, we try to highlight education protagonistism and responsibilities. We regenerate loving public policies with *Guajajara* arts, together with soft skills of *Malê* and *Potiguara* peoples. Such specificities are also seen in the work “*Nadar no Fogo*” (Swimming in the Fire), by Kaê Guajajara, which is a text from the Declaration of Rights of Indigenous Peoples. In Articles 14 and 15, for a good life, this work integrates possibilities of confluences with SDG 4 of socio-environmental literacy. Music performs these epistemologies of traditional peoples and communities located in the Atlantic Forest biome.

Keywords: (1) Educommunications; (2) Swimming on fire; (3) Kaê Guajajara; (4) Indigenous peoples; (5) SDG 4.

Sobre o autor

João Augusto Rodriguez Quintino é Graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Está mestrando em Ciências da Comunicação no PPGCOM da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

**envelhecimento saudável e sustentabilidade:
educomunicação como ferramenta para a resiliência ambiental**

**healthy aging and sustainability:
edukommunikation as a tool for environmental resilience**

Fabiana Jacopucci

Doutoranda em Comunicação Social
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2847-6982>

Louis Edoa

Doutorando em Comunicação Social
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
São Paulo, SP
Orcid: . <https://orcid.org/0000-0002-3474-0475>

Renata Eisinger

Doutoranda em Comunicação Social
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP)
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-5131-4204>

Resumo: O estudo analisa o cenário climático atípico de 2023 no Brasil, marcado por chuvas intensas, calor recorde, ciclones, alagamentos e deslizamentos que afetaram a infraestrutura urbana e a qualidade de vida das populações. Esses eventos extremos, amplificados pelas emissões de gases de efeito estufa ligadas ao consumismo contemporâneo, revelam a insuficiência de abordagens educativas tradicionais que negligenciam a dimensão ambiental de forma crítica e interdisciplinar. Ao mesmo tempo, o país registra um acelerado envelhecimento populacional, com 15,8% dos brasileiros com 60 anos ou mais, cuja trajetória de vida acumula saberes, memórias e histórias fundamentais para soluções locais e para o fortalecimento do tecido social. Em resposta, propõe-se a convergência entre educomunicação e educação ambiental voltada ao público idoso, unindo recursos dialógicos e midiáticos à prática pedagógica que valoriza a experiência e estimula a participação ativa. A proposta visa transformar dados climáticos e informações científicas em narrativas significativas, reforçando redes de sociabilidade, promovendo justiça ambiental e contribuindo para o bem-viver em territórios resilientes. Alinhada à *Década do Envelhecimento Saudável 2021–2030* da OMS e da OPAS, o estudo empírico prevê oficinas colaborativas, produção de materiais audiovisuais e fóruns intergeracionais onde os idosos protagonizam o

registro de vivências, fortalecendo laços comunitários e incentivando práticas cotidianas sustentáveis. Ao valorizar a voz dos mais velhos, desenvolve-se uma cidadania ambiental ativa e intergeracional, capaz de enfrentar desafios climáticos com criatividade e resiliência. Em última instância, essa convergência legitima o papel dos idosos como agentes de mudança e forja um modelo educativo inclusivo e transformador.

Palavras-chave: (1) Comunicação e educação ambiental; (2) Educomunicação; (3) Mudanças climáticas; (4) Envelhecimento; (5) Resiliência.

Abstract: This study analyzes the atypical climate scenario for 2023 in Brazil, marked by intense rainfall, record heat, cyclones, floods, and landslides that have affected urban infrastructure and the population's quality of life. These extreme events, amplified by greenhouse gas emissions linked to contemporary consumerism, reveal the inadequacy of traditional educational approaches that neglect the environmental dimension in a critical and interdisciplinary manner. At the same time, the country is experiencing rapid population aging, with 15.8% of Brazilians aged 60 or older, whose life trajectories accumulate knowledge, memories, and stories fundamental to local solutions and the strengthening of the social fabric. In response, the study proposes a convergence between educommunication, and environmental education aimed at older adults, combining dialogic and media resources with pedagogical practices that value experience and encourage active participation. The proposal aims to transform climate data and scientific information into meaningful narratives, strengthening social networks, promoting environmental justice, and contributing to well-being in resilient territories. Aligned with the WHO and PAHO *Decade of Healthy Aging 2021–2030*, the empirical study includes collaborative workshops, the production of audiovisual materials, and intergenerational forums where older adults can take the lead in documenting their experiences, strengthening community ties and encouraging sustainable daily practices. By valuing the voices of older adults, an active and intergenerational environmental citizenship is developed, capable of facing climate challenges with creativity and resilience. Ultimately, this convergence legitimizes the role of older adults as agents of change and forges an inclusive and transformative educational model.

Keywords: (1) Environmental communication and education; (2) Educommunication; (3) Climate change; (4) Aging; (5) Resilience.

Sobre os autores

Fabiana Wanrhath Jacopucci é Doutoranda em Comunicação Social no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Prof. Dr. Antônio Roberto Chiachri. É Psicóloga e mestre em Educação pela mesma instituição, membro

do grupo de pesquisa *Semio Humanitas* e colaboradora da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o desenvolvimento regional.

Louis Edoa é Doutorando em Comunicação Social no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Cilene Victor. Bolsista Capes. Desenvolve pesquisa em Comunicação de Riscos ligados às mudanças climáticas pela Universidade Metodista de São Paulo - Bolsista Capes, com período sanduíche na *Université Paris-Cité - Sorbonne* na França. Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo - Bolsista CNPq. Jornalista, Teólogo e Filósofo. Membro dos grupos de pesquisa *Humanizacom* e *Semio Humanitas* e colaborador da Cátedra UNESCO/UMESP. Membro da equipe técnica responsável pela elaboração da proposta do primeiro *Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil* (PN-PDC), professor nos cursos de graduação da Universidade Metodista de São Paulo.

Renata Eisinger é Doutoranda em Comunicação Social no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação da Profa. Dra. Camila Escudero. É Professora e Mestre em Administração em Gestão de Pessoas pela mesma instituição, membro do grupo de pesquisa *MOB-Com – Revista Imprensa Jovem*, Coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Metodista de São Paulo e do *Programa Aquarela 60+* e Pró-reitora de Extensão Universitária.

**greenwashing e consumo consciente:
promovendo a sustentabilidade crítica**

**greenwashing and conscious consumption:
promoting critical sustainability**

Luciana Graciano

Professora do Ensino Médio Técnico Integrado
Instituto Federal do Paraná
Cascavel, PR

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3613-9760>

Claudimara Cassoli Bortoloto

Docente Efetiva
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Medianeira, PR

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9093-9964>

Resumo: O *greenwashing* é uma prática de marketing em que empresas simulam compromissos ambientais por meio de campanhas publicitárias enganosas, transmitindo uma imagem "verde" ou sustentável sem, de fato, adotar práticas ambientalmente responsáveis. Essa estratégia de manipulação psicológica visa conquistar consumidores preocupados com o meio ambiente, levando-os a acreditar que estão fazendo escolhas éticas. No entanto, tais ações distorcem a realidade e comprometem o avanço da sustentabilidade verdadeira. Ensinar sobre *greenwashing* no ambiente escolar e em projetos de educação socioambiental é essencial para formar consumidores críticos. Ao compreender essas estratégias, os alunos aprendem a questionar rótulos, propagandas e elementos de *branding* (gestão da imagem e da identidade de uma marca) que utilizam termos como "ecológico" ou "sustentável" de forma superficial ou enganosa. Isso estimula uma leitura crítica da mídia e desenvolve habilidades para distinguir práticas sustentáveis reais daquelas meramente simbólicas. Este artigo apresenta uma proposta de revisão bibliográfica que visa fornecer suporte teórico e prático a educadores no planejamento de atividades que revelem os mecanismos do *greenwashing* e promovam o consumo consciente. A intenção é contribuir para a formação de sujeitos comprometidos com escolhas éticas e ambientalmente responsáveis. A abordagem integra o campo da educomunicação crítica, valorizando práticas educativas que fortalecem o pensamento reflexivo e a construção coletiva do bem viver.

Palavras-chave: (1) Greenwashing; (2) Consumo consciente; (3) Sustentabilidade crítica; (4) Manipulação publicitária; (5) Educomunicação.

Abstract: Greenwashing is a marketing practice in which companies simulate environmental commitments through misleading advertising campaigns, conveying a "green" or sustainable image without adopting environmentally responsible practices. This psychological manipulation strategy aims to win over environmentally concerned consumers, leading them to believe they are making ethical choices. However, such actions distort reality and compromise the advancement of true sustainability. Teaching about greenwashing in schools and in socio-environmental education projects is essential to developing critical consumers. By understanding these strategies, students learn to question labels, advertisements, and branding elements (managing a brand's image and identity) that use terms like "ecological" or "sustainable" superficially or misleadingly. This encourages critical reading of the media and develops skills to distinguish real sustainable practices from merely symbolic ones. This article presents a proposed literature review that aims to provide theoretical and practical support for educators in planning activities that reveal the mechanisms of greenwashing and promote conscious consumption. The intention is to contribute to the development of individuals committed to ethical and environmentally responsible choices. The approach integrates the field of critical educommunication, valuing educational practices that strengthen reflective thinking and the collective construction of good living.

Keywords: (1) Greenwashing; (2) Conscious consumption; (3) Critical sustainability; (4) Advertising manipulation; (5) Educommunication.

Sobre as autoras

Luciana Graciano é Graduada em Ciências Biológicas com Licenciatura Plena pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2008). Especialista em Educação Ambiental pelo Programa de Formação de Educadores e Educadoras Ambientais da Itaipu (2008) e em Ensino de Ciências e Matemática pela Unioeste (2013). Mestre (2011) e Doutora em Engenharia Agrícola - Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (2015), pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEAGRI) (conceito 5) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Durante o mestrado e doutorado realizou trabalhos na área de Biotecnologia e Genética Molecular. Experiência docente em Biologia Geral, Ecologia, Educação Socioambiental, Legislação e Gestão Ambiental. Atualmente é professora do Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel/PR atuando como docente do ensino médio técnico integrado em informática, edificações e química, Licenciatura em Química e Tecnólogo em Gestão Ambiental. Projetos de extensão relacionados à Educação Ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Interdisciplinaridade entre ensino de química e Biologia. Projeto de pesquisa relacionado à qualidade de água. Conhecimento em EAD pela plataforma AVA (Tutora de um Técnico em Meio

Ambiente EAD e coordenadora do FIC Ead em Agente de desenvolvimento socioambiental).

Claudimara Cassoli Bortoloto é Doutora em Ciências Sociais UNESP de Araraquara 2019. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2011). Graduada e Licenciada em Ciências Sociais UNIOESTE . Professora em colaboração técnica do Instituto Federal Campus de Cascavel. Docente efetiva da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Medianeira. Pesquisa atual de doutorado: *Imigração e trabalho dos haitianos no Oeste do Paraná*, além de experiência em temas como: Sociologia do trabalho, cultura e estudos de imigrantes no Brasil, reformas e políticas educacionais, ensino médio, ensino de química. Atualmente é docente do componente Ética, Sociedade e Meio Ambiente no curso Tecnólogo em Gestão Ambiental.

**tecnologias integradas ao conhecimento tradicional:
sobrevivência digna da população amazônica em secas extremas**

**technologies integrated with traditional knowledge:
dignified survival of the amazon population in extreme droughts**

Viviane Passos Gomes
Pesquisadora visitante
Universidad de Castilla-La Mancha
Albacete, ES
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8921-3082>

Maria Anete Leite Rubim
Professora Titular
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Manaus, AM
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-3451-704X>

Resumo: Este trabalho parte da premissa de que é urgente e necessário promover a integração do conhecimento técnico e de tecnologias com o conhecimento tradicional da população local no sentido de efetivar soluções voltadas para a sobrevivência digna da população afetada por eventos extremos na Amazônia, principalmente diante da situação de secas extremas que vem assolando a região nos últimos anos. São relatadas experiências de comunidades ribeirinhas da Amazônia que sofrem com efeitos sociais, econômicos e ambientais tais como: doenças climáticas, perda da biodiversidade, insegurança alimentar, declínio da economia local e deslocamentos forçados. Algumas técnicas de melhoria da Gestão dos Recursos Hídricos e de melhoria da Gestão da Produção de Alimentos são listadas, reforçando as mais recorrentes na região. Outras ações de Integração e Educação Ambiental Climática são abordadas como mais comuns nas comunidades amazônicas, principalmente em razão dos programas de extensão das Universidades. Por fim, este artigo ressalta algumas medidas sociais e políticas com vistas ao combate à injustiça climática, geralmente sofrida pelos povos mais vulneráveis, tais como os povos amazônicos.

Palavras-chave: (1) Seca extrema; (2) Povos amazônicos; (3) Tecnologias integrativas; (4) Justiça climática; (5) Medidas político-sociais.

Abstract: This paper is based on the premise that it is urgent and necessary to promote the integration of technical knowledge and technologies with the traditional knowledge of the local population in order to implement solutions aimed at the dignified survival of those affected by extreme events in the Amazon, especially in light of the

extreme droughts that have been ravaging the region in recent years. The paper reports on the experiences of riverside communities in the Amazon that suffer from social, economic, and environmental effects such as climate-related diseases, biodiversity loss, food insecurity, local economic decline, and forced displacement. Some techniques for improving Water Resource Management and Food Production Management are listed, highlighting the most common ones in the region. Other Climate Integration and Environmental Education actions are discussed as more common in Amazonian communities, mainly due to university extension programs. Finally, this article highlights some social and political measures aimed at combating climate injustice, generally suffered by the most vulnerable peoples, such as the Amazonian peoples.

Keywords: (1) Extreme drought; (2) Amazonian peoples; (3) Integrative technologies; (4) Climate justice; (5) Political-social measures.

Sobre as autoras

Viviane Passos Gomes é Pós- Doutora em Direito, com ênfase em Direito das Águas pela *Universidad Castilla-La Mancha* - Espanha (2017). Doutora em Direito Público, com ênfase em Direito das Águas pela *Universidad de Sevilla* - Espanha (2015), com Menção Internacional por instância na Universidade de Coimbra -Portugal (2010)- Título de Doutor reconhecido pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui Diploma de Estudos Avançados pela *Universidad de Sevilla* (2012). Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas (2009). Possui Pós-Graduação em Direito Tributário pela Universidade Federal do Amazonas (2007). Autora dos Livros: "*Legal Protection for Environmental Migrants: Current Challenges and Ways Forward*" (2018) publicado pela Editora Punto Rojo, Espanha; e "*La Gestión Integrada y Participativa de las Aguas en Brasil y España: Un análisis de derecho comparado*" (2017) publicado pelo *Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente*, Espanha, além de ser autora de diversas outras publicações em inglês, espanhol e português. Desde 2015, atua em Projetos Europeus e Espanhóis com temas de Direito Ambiental e Migração, vinculada à *Universidad Castilla-La Mancha*, Espanha e outras ONGs. Foi professora de Pós-graduação no IDAAM, do sistema IPTV da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Faculdade La Salle, Manaus. Em 2014, atuou na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris, França na elaboração do Relatório sobre Governança das Águas no Brasil e como "*Rapporteur*" na "*World Water Week*".

Maria Anete Leite Rubim possui graduação em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará (1983), Mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (1995), Doutorado em Ciências Biológicas (Biologia Vegetal) pela Universidade

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2004) e Pós-Doutorado pela Universidade de Sevilla, Espanha. Atualmente é professora Titular da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, com ênfase em Limnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade de água, macrófitas aquáticas e limnologia aplicada à aquicultura.

**educação para o consumo consciente:
identificar e combater gatilhos de vendas com manipulação psicológica**

**education for conscious consumption:
identifying and combating sales triggers with psychological manipulation**

Luciana Graciano

Professora do Ensino Médio Técnico Integrado
Instituto Federal do Paraná
Cascavel, PR

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3613-9760>

Claudimara Cassoli Bortoloto

Docente Efetiva
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Medianeira, PR

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9093-9964>

Resumo: O ensino sobre os gatilhos de marketing de vendas é uma estratégia essencial no combate à manipulação psicológica e na promoção do consumo consciente. Gatilhos mentais como escassez, urgência, prova social e autoridade são amplamente utilizados para influenciar decisões de compra de forma sutil, estimulando o consumo por impulso. Compreender esses mecanismos permite ao indivíduo reconhecer técnicas manipulativas e desenvolver maior autonomia em suas escolhas. Inserir esse conteúdo em práticas educativas, especialmente em sala de aula e em campanhas de educação socioambiental, contribui para formar consumidores mais críticos e responsáveis. Ao entender como a publicidade atua sobre emoções e comportamentos, o cidadão passa a avaliar melhor suas necessidades, evitando o consumismo exagerado e o endividamento. Além disso, o ensino sobre os gatilhos de manipulação psicológica estimula o pensamento reflexivo, fortalece a argumentação e incentiva valores como responsabilidade, sustentabilidade e planejamento. Portanto, educar para o consumo é também uma forma de combater a manipulação publicitária. Não se trata apenas de ensinar sobre marketing, mas de formar sujeitos conscientes em um cenário de hiperestimulação comercial. Este trabalho propõe um artigo de revisão bibliográfica como suporte a educadores, oferecendo subsídios teóricos e sugestões de atividades escolares que favoreçam a formação de consumidores críticos. Enquadra-se no eixo do pensamento educacional como prática para o bem viver.

Palavras-chave: (1) Consumo consciente; (2) Manipulação psicológica; (3) Gatilhos mentais; (4) Educomunicação; (5) Educação socioambiental.

Abstract: Teaching sales marketing triggers is an essential strategy for combating psychological manipulation and promoting conscious consumption. Mental triggers such as scarcity, urgency, social proof, and authority are widely used to subtly influence purchasing decisions, encouraging impulse buying. Understanding these mechanisms allows individuals to recognize manipulative techniques and develop greater autonomy in their choices. Including this content in educational practices, especially in the classroom and in socio-environmental education campaigns, helps develop more critical and responsible consumers. By understanding how advertising affects emotions and behaviors, citizens can better assess their needs, avoiding excessive consumerism and debt. Furthermore, teaching about the triggers of psychological manipulation stimulates reflective thinking, strengthens argumentation, and encourages values such as responsibility, sustainability, and planning. Therefore, educating consumers about consumption is also a way to combat advertising manipulation. It's not just about teaching about marketing but about developing conscious individuals in a scenario of commercial hyperstimulation. This work proposes a literature review article to support educators, offering theoretical frameworks and suggestions for school activities that foster the development of critical consumers. It fits within the framework of educommunicative thinking as a practice for good living.

Keywords: (1) Conscious consumption; (2) Psychological manipulation; (3) Mental triggers; (4) Educommunication; (5) Socioenvironmental education.

Sobre as autoras

Luciana Graciano é Graduada em Ciências Biológicas com Licenciatura Plena pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2008). Especialista em Educação Ambiental pelo Programa de Formação de Educadores e Educadoras Ambientais da Itaipu (2008) e em Ensino de Ciências e Matemática pela Unioeste (2013). Mestre (2011) e Doutora em Engenharia Agrícola - Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (2015), pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (PGEAGRI) (conceito 5) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Durante o mestrado e doutorado realizou trabalhos na área de Biotecnologia e Genética Molecular. Experiência docente em Biologia Geral, Ecologia, Educação Socioambiental, Legislação e Gestão Ambiental. Atualmente é professora do Instituto Federal do Paraná, campus Cascavel/PR atuando como docente do ensino médio técnico integrado em informática, edificações e química, Licenciatura em Química e Tecnólogo em Gestão Ambiental. Projetos de extensão relacionados à Educação Ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Interdisciplinaridade entre ensino de química e Biologia. Projeto de pesquisa relacionado à qualidade de água. Conhecimento em EAD pela plataforma AVA (Tutora de um Técnico em Meio

Ambiente EAD e coordenadora do FIC Ead em Agente de desenvolvimento socioambiental).

Claudimara Cassoli Bortoloto é Doutora em Ciências Sociais UNESP de Araraquara 2019. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2011). Graduada e Licenciada em Ciências Sociais UNIOESTE . Professora em colaboração técnica do Instituto Federal Campus de Cascavel. Docente efetiva da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus de Medianeira. Pesquisa atual de doutorado: *Imigração e trabalho dos haitianos no Oeste do Paraná*, além de experiência em temas como: Sociologia do trabalho, cultura e estudos de imigrantes no Brasil, reformas e políticas educacionais, ensino médio, ensino de química. Atualmente é docente do componente Ética, Sociedade e Meio Ambiente no curso Tecnólogo em Gestão Ambiental.

**ditos populares e vivências atmosféricas:
encontro da cultura popular com a vida cotidiana das crianças**

**popular sayings and atmospheric experiences:
the meeting of popular culture with children's everyday lives**

Danusa da Purificação Rodrigues

Professora de Ensino Médio e Analista Universitária – Geógrafa
Secretaria Estadual de Educação da Bahia (SEC-BA) e Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS)
Feira de Santana, BA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4596-9571>

Resumo: Este artigo busca compreender as vivências atmosféricas das crianças a partir das relações dos ditos populares no espaço em que estão inseridas. Para tanto, dialogou-se com teorias como a histórico-cultural de Vigotski e seu círculo e com o próprio conceito de cultura, por meio de autores como Brandão e Geertz. Além disso, referenciamos nos postulados do campo de estudos da infância, com enfoque na Geografia da Infância, uma vez que esta considera as vivências das crianças a partir da unidade pessoa, sociedade e natureza. Metodologicamente, utilizou-se de rodas de conversas envolvendo as crianças na sala de aula. Fundamenta-se na escuta sensível, conforme os princípios delineados por Barbier, e orienta-se por uma perspectiva de pesquisa que reconhece o caráter autoral e enunciativo do ser humano. Para além das narrativas colhidas, atividades foram desenvolvidas com o propósito de aprofundar a compreensão das questões emergentes no processo investigativo. Foram pesquisados ditos populares de diversos países do mundo e aqueles já falados pelas famílias do Distrito da Matinha em Feira de Santana, BA relacionados aos fenômenos meteorológicos. Estas atividades com crianças se relacionam com a sustentabilidade ambiental ao valorizar as vivências atmosféricas das crianças construídos a partir da observação da natureza e de sua cultura. Associada à cultura popular é importante para refletir sobre o cuidado com a natureza e os desafios ambientais atuais, unindo tradição, vivência atmosférica e sustentabilidade.

Palavras-chave: (1) Vivências atmosféricas; (2) Teoria histórico-cultural; (3) Pesquisa com crianças; (4) Culturas e infâncias em Feira de Santana; (5) ODS 4.

Abstract: This article seeks to understand children's atmospheric experiences through the relationships of popular sayings in the space in which they live. To this end, we engaged with theories such as Vygotsky's historical-cultural theory and his circle, and with the concept of culture itself, through authors such as Brandão and Geertz. Furthermore, we

referenced the postulates of the field of childhood studies, with a focus on the Geography of Childhood, which considers children's experiences from the perspective of the unity of person, society, and nature. Methodologically, we used conversation circles involving children in the classroom. It is based on sensitive listening, according to the principles outlined by Barbier, and is guided by a research perspective that recognizes the authorial and enunciative nature of human beings. In addition to the collected narratives, activities were developed to deepen understanding of the emerging issues during the research process. Popular sayings from various countries around the world were researched, as well as those already spoken by families in the *Matinha* District of Feira de Santana, Bahia, related to meteorological phenomena. These activities with children relate to environmental sustainability by valuing children's atmospheric experiences, built from observation of nature and their culture. Linking popular culture to this is important for reflecting on nature care and current environmental challenges, uniting tradition, atmospheric experiences, and sustainability.

Keywords: (1) Atmospheric experiences; (2) Historical-cultural theory; (3) Research with children; (4) Cultures and childhoods in Feira de Santana; (5) SDG 4.

Sobre a autora

Danusa da Purificação Rodrigues é Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Professora da Secretaria Estadual de Educação da Bahia (SEC-BA) e Analista Universitária – Geógrafa na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Professora colaboradora no Mestrado Profissional em Rede nacional para Ensino das Ciências Ambientais. Membro do Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância (GRUPEGI).

**aprendizagem social e ciência cidadã na escola:
mobilização infanto-juvenil para adaptação climática**

**social learning and citizen science at school:
mobilizing children and young people for climate adaptation**

Leila Maria Vendrametto

Coordenadora do *Projeto Urbanizar* no eixo Natureza

Instituto Alana

São Paulo, SP

Orcid <https://orcid.org/0000-0002-9203-4843>

Pedro Roberto Jacobi

Professor Titular no Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental

Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid <https://orcid.org/0000-0001-6143-3019>

Resumo: Este estudo de caso, resultado de tese no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM/ IEE/ USP) defendida em abril de 2025, investiga o diálogo entre ciência cidadã e aprendizagem social nas ações coletivas da *EMEF Virgílio de Mello Franco* sobre a emergência climática. Localizada na comunidade do Jardim Pantanal, distrito do Jardim Helena, extremo leste da cidade de São Paulo, essa escola atende crianças e adolescentes diretamente impactados por eventos climáticos extremos, como as enchentes do rio Tietê. Analisa como práticas educativas voltadas ao engajamento climático contribuem para a construção de uma cultura de adaptação e a formação de jovens como agentes de mudança. Adota uma abordagem dialógica, fundamentada na aprendizagem social, e articula teoria e prática com base em revisão bibliográfica, entrevistas com estudantes e atividades de co-criação pedagógica. Realizada ao longo de 2024, a pesquisa contou com a participação do grêmio estudantil, educadores e outros membros da comunidade escolar na identificação de problemas e formulação de soluções locais. Ao valorizar saberes populares e acadêmicos, o estudo fortalece a mobilização social, a autonomia juvenil e a construção de alternativas sustentáveis frente à crise climática, destacando o papel das escolas como espaços de transformação e resiliência comunitária. A iniciativa evidencia o papel estratégico das escolas públicas como espaços de resiliência, inovação e transformação socioambiental em territórios marcados por vulnerabilidades. Dessa forma, contribui para ampliar o entendimento sobre o papel da educação no fortalecimento da justiça climática e da ação comunitária frente aos desafios contemporâneos.

Palavras-chave: (1) Aprendizagem social; (2) Ciência cidadã; (3) Escola; (4) Mobilização; (5) Adaptação climática.

Abstract: This case study, the result of a thesis in the Graduate Program in Environmental Science (PROCAM/ IEE/ USP) defended in April 2025, investigates the dialogue between citizen science and social learning in the collective actions of EMEF Virgílio de Mello Franco on the climate emergency. Located in the community of Jardim Pantanal, Jardim Helena district, far east of the city of São Paulo, this school serves children and adolescents directly impacted by extreme climate events, such as the floods of the *Tietê River*. It analyzes how educational practices focused on climate engagement contribute to the construction of a culture of adaptation and the formation of young people as agents of change. It adopts a dialogical approach, grounded in social learning, and articulates theory and practice based on a bibliographic review, interviews with students, and pedagogical co-creation activities. Conducted throughout 2024, the research included the participation of the student union, educators, and other members of the school community in identifying problems and formulating local solutions. By valuing popular and academic knowledge, the study strengthens social mobilization, youth autonomy, and the construction of sustainable alternatives in the face of the climate crisis, highlighting the role of schools as spaces for transformation and community resilience. The initiative highlights the strategic role of public schools as spaces for resilience, innovation, and socio-environmental transformation in territories marked by vulnerability. In this way, it contributes to expanding understanding of the role of education in strengthening climate justice and community action in the face of contemporary challenges.

Keywords: (1) Social learning; (2) Citizen science; (3) School; (4) Mobilization; (5) Climate adaptation.

Sobre os autores

Leila Maria Vendrametto é Doutora em ciência ambiental no Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente - Universidade de São Paulo (PROCAM/IEE/USP), geógrafa e comunicóloga, especialista em Ecologia, Arte e Sustentabilidade. Responsável pela coordenação do *Projeto Urbanizar* e gerente do eixo Natureza no *Instituto Alana*.

Pedro Roberto Jacobi é Professor Titular Sênior no Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental e Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental (DCGCTA/IEE) do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Coordenador do Grupo de Pesquisa GovAmb/IEE/USP e Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP)

É Presidente do Conselho do ICLEI América do Sul e Editor de *Ambiente e Sociedade*.

**fauna carismática:
uma mediadora de conversas sobre temas socioambientais**

**charismatic fauna:
a mediator of conversations on socio-environmental issues**

Juliana Cristina Fukuda
Analista Ambiental
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA)
Santos, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0343-1514>

Jéssica Martins
Mestranda em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)
Manaus, AM
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8633-7078>

Lirha Carvalho
Graduanda em Ciências Biológicas
Universidade Estácio de Sá
Belém, PA
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4670-7023>

Isabela Braz Rossetti
Arquiteta-Urbanista, Ilustradora e Pesquisadora Bolsista
Fundação João Pinheiro (FJP)
Belo Horizonte, MG
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-4144-9939>

Joana Dias Ho
Bióloga, Mestre em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses
Ilustradora e Designer independente
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1440-209X>

Resumo: Relato de experiência sobre a produção de materiais de sensibilização voltados à importância da conservação da Amazônia, originada a partir de uma demanda inicial de orientação à população sobre como proceder ao encontrar um peixe-boi amazônico (*Trichechus inunguis*) encalhado. Os produtos foram elaborados por uma equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), composta por uma servidora pública e quatro voluntárias —

com experiências em Ciências Biológicas e Design — após discussões conceituais sobre educação ambiental com outros servidores do próprio centro e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) do estado do Pará. Foram desenvolvidos materiais voltados a dois públicos distintos: para comunidades ribeirinhas, criaram-se um vídeo de animação, uma revista de passatempos e um cartaz; para as instituições públicas que geralmente são acionadas em casos de encalhe de peixes-bois, produziram-se um vídeo de orientação e um folder explicativo. Algumas ilustrações dessas peças são apresentadas junto ao relato. A demanda inicial do Ibama por um material com instruções práticas foi expandida, aproveitando os recursos disponíveis para também abordar a conservação dos ecossistemas amazônicos e as mudanças climáticas, beneficiando-se do apelo carismático que mamíferos aquáticos costumam exercer sobre as pessoas.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) Mamíferos aquáticos; (3) Peixe-boi amazônico; (4) *Trichechus inunguis*; (5) Voluntariado .

Abstract: Experience report on the production of awareness-raising materials focused on the importance of conserving the Amazon, originating from an initial demand for guidance to the population on what to do when encountering a stranded Amazonian manatee (*Trichechus inunguis*). The products were developed by a team from the National Center for Research and Conservation of Aquatic Mammals (CMA) of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio), composed of a civil servant and four volunteers — with experience in Biological Sciences and Design — after conceptual discussions on environmental education with other employees from the center itself and from the Brazilian Institute of the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) of the state of Pará. Materials were developed for two different audiences: an animated video, a hobby magazine and a poster were created for riverside communities; an instructional video and an explanatory folder were produced for public institutions that are usually contacted in cases of manatee strandings. Some illustrations of these pieces are presented together with the report. *Ibama's* initial demand for material with practical instructions was expanded, taking advantage of the available resources to also address the conservation of Amazonian ecosystems and climate change, benefiting from the charismatic appeal that aquatic mammals tend to exert on people.

Keywords: (1) Educommunication; (2) Aquatic mammals; (3) Amazonian manatee; (4) *Trichechus inunguis*; (5) Volunteering.

Sobre as autoras

Juliana Cristina Fukuda é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA). Bióloga (USP) com mestrado em Sustentabilidade de Ecossistemas (UFMA), já atuou na gestão de unidades de conservação no Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, além ter trabalhado com criação de novas UCs em Brasília. Atualmente dedica-se ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos/ICMBio, em Santos (SP), sobretudo em ações de educomunicação e de compreensão das realidades locais a fim de levantar alternativas para a sustentabilidade socioambiental.

Jéssica Martins é mestranda em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), onde desenvolve pesquisa com DNA ambiental para conservação do peixe-boi da Amazônia. Bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atuou no Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores na área da genética da conservação. Tem experiência em educação ambiental, jornalismo científico e divulgação da Amazônia nas redes sociais. Acredita na ciência aliada à comunicação como ferramenta de transformação socioambiental.

Lirha Carvalho é graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Estácio de Sá (Belém/PA), com atuação voltada à educação ambiental e conservação da biodiversidade. Participou do PIBID desenvolvendo práticas pedagógicas com metodologias ativas e atuou como voluntária no *Parque Ambiental Antônio Danúbio*, contribuindo com ações de educação ambiental, identificação de espécies vegetais e manejo de viveiros. Integra o *Projeto Meros do Brasil*, promovendo atividades de sensibilização ambiental com dinâmicas interativas. Atualmente colabora com o CMA/ICMBio na produção de materiais educativos sobre mamíferos aquáticos. Possui experiência em projetos de extensão voltados à formação de uma consciência ecológica crítica.

Isabela Braz Rossetti é Arquiteta-Urbanista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em Gerenciamento de Projetos pela PUC-MG, e Mestre em Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Regional pela *TU Dortmund* e *University of the Philippines*, com ênfase em adaptação a mudanças climáticas e gestão de riscos de desastres. Atualmente, atua como pesquisadora bolsista na Fundação João Pinheiro (FJP), em Belo Horizonte, Minas Gerais, para a avaliação de políticas públicas estaduais dentro do Plano de Avaliação e Monitoramento Anual (PAMA 2025). Possui experiência com o desenvolvimento de parques

municipais e áreas verdes urbanas, avaliação de políticas públicas e gestão de projetos.

Joana Dias Ho é bióloga, ilustradora e designer, com experiência em pesquisa científica, educação e comunicação. Formada em Ciências Biológicas pela USP, com mestrado em Epidemiologia Experimental Aplicada às Zoonoses (USP/Instituto Butantan) e intercâmbio acadêmico na Universidade Técnica de Munique, atua na interface entre ciência e sociedade por meio de ilustração científica, design gráfico e marketing digital voltado à conservação da biodiversidade. Já desenvolveu materiais educativos premiados, combinando habilidades técnicas e criativas para comunicar ciência de forma acessível e impactante.

fandango caiçara e representações indígenas: desmobilização identitária em comunidades tradicionais da costa verde

caiçara fandango and indigenous representations: identity demobilization in traditional communities on the costa verde

Leda Nardi

Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Desastres Naturais
Unesp/Cemaden
São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2054-7049>

Luciana de Resende Londe

Professora no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais
Unesp/Cemaden
São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6494-0486>

Resumo: Em experiência de observação participativa em comunidades tradicionais da Costa Verde (litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro), professores, alunos e moradores foram acompanhados em visitas ao longo de 2024. Os registros de diários de campo, gravações, fotografias e desenhos foram usados para compor este relato. No *Bairro Sertão do Ubatumirim*, brincadeiras populares tradicionais, como o “fandango caiçara”, não são incentivadas e algumas são proibidas pelos praticantes de religiões evangélicas. Em uma das paredes da escola do *Quilombo do Campinho*, em Paraty-RJ, há uma imagem em comemoração ao Dia do Índio, mostrando um *curumim* estereotipado, nu, loiro e com bochechas rosadas, com um penacho na cabeça e arco e flecha na mão. Essa imagem chamou a atenção pelo potencial de gerar enfraquecimento identitário, devido à diferença entre o que a criança convive e o que é apresentado na escola. Como na Educação Infantil a figura do educador costuma ser considerada como detentora da verdade, a apresentação de um estereótipo pode confundir a percepção das crianças sobre os povos originários. Esses elementos constroem um imaginário que leva as pessoas a questionar seus hábitos e relações sociais, enfraquecendo os laços com sua origem e identidade. Isso alimenta a busca por uma “vida melhor”, prometida pelo capitalismo e pelo colonizador, que impõem suas próprias normas e valores, contribuindo duplamente com a vulnerabilidade a desastres, impulsionando pessoas ligadas à terra a viver em periferias urbanas e abrindo possibilidades de os espaços tradicionais serem ocupados por quem não conhece o ambiente.

Palavras-chave: (1) Identidade tradicional; (2) Desmobilização cultural; (3) Educação e cultura; (4) Educação ambiental climática; (5) Redução de risco de desastres.

Abstract: In a participatory observation experiment in traditional communities on the *Costa Verde* (northern coast of São Paulo and southern Rio de Janeiro), teachers, students, and residents were accompanied on visits throughout 2024. Field diary records, recordings, photographs, and drawings were used to compose this report. In the *Sertão do Ubatumirim* neighborhood, traditional folk games, such as the “*fandango caiçara*”, are not encouraged and some are prohibited by practitioners of evangelical religions. On one of the walls of the *Quilombo do Campinho* school in Paraty-RJ, there is an image commemorating Indian Day, showing a stereotypical *curumim* (indigenous child), naked, blond, and with rosy cheeks, with a plume on his head and a bow and arrow in his hand. This image drew attention due to its potential to generate identity weakening, due to the difference between what the child lives with and what is presented at school. Since in Early Childhood Education the figure of the educator is usually considered to be the bearer of truth, the presentation of a stereotype can confuse children's perception of indigenous peoples. These elements build an imaginary that leads people to question their habits and social relationships, weakening the ties with their origin and identity. This fuels the search for a “better life” promised by capitalism and colonizers, who impose their own norms and values, doubly contributing to vulnerability to disasters, driving people tied to the land to live in urban peripheries and opening possibilities for traditional spaces to be occupied by those unfamiliar with the environment.

Keywords: (1) Traditional identity; (2) Cultural demobilization; (3) Education and culture; (4) Climate environmental education; (5) Disaster risk reduction.

Sobre as autoras

Leda Nardi é Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Desastres Naturais Unesp/Cemaden. Historiadora, Mestre em Desenvolvimento Humano e ex-professora de História na Educação Básica. No Mestrado, desenvolveu a pesquisa “Resiliência de Idosos: Memórias sobre a enchente de 2010 em São Luiz do Paraitinga - SP”. Em 2024 colaborou com o projeto “Indicadores para melhora da eficiência do sistema nacional de monitoramento e alertas de riscos de desastres”- Projeto Universal CNPq 406040/2023-0, Bolsa At-Ns 370106/2024-5.

Luciana de Resende Londe possui doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2008), Mestrado em Engenharia Agrícola (Área de Concentração Água e Solos) pela Universidade

Estadual de Campinas - UNICAMP (2002), especialização em Vigilância em Saúde Ambiental - UFRJ (2014), graduação (Bacharelado e Licenciatura Plena) em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (1997) e em Sociologia (Unitau, 2020). Realizou 6 meses de "doutorado sanduíche" na Universidade de Edinburgh (UK) e trabalhou no *Inter-American Institute for Global Change Research* (IAI). Atualmente é Pesquisadora no CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É Coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) do Cemaden e docente colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais - Cemaden/UNESP.
<https://orcid.org/0000-0002-6494-0486>

**combatendo a cegueira botânica:
abordagem metodológica inspirada em sebastião salgado**

**fighting botanical blindness:
a methodological approach inspired by sebastião salgado**

Lucas Peres Guimarães

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)
Pinheiral, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2226-3042>

Bianca da Silva Rodrigues

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)
Pinheiral, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5907-5275>

Gabriela Euzébio dos Santos

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)
Pinheiral, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-3247-6462>

Laís Alves Costa da Silva

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ)
Pinheiral, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9270-0417>

Resumo: Este estudo propõe uma abordagem metodológica para combater a cegueira botânica no ensino médio, utilizando a fotografia inspirada em Sebastião Salgado. Aplicada com 70 alunos do curso técnico em Meio Ambiente (IFRJ-Pinheiral), a atividade integrou arte, educação ambiental e crítica social. Os resultados demonstraram que a técnica fotográfica em preto e branco, aliada a legendas reflexivas, ampliou a percepção das plantas como agentes ecológicos e sociais, promovendo justiça ambiental e bem-viver. Contudo, persistiram desafios como a superficialidade reflexiva em parte das produções, indicando a necessidade de aprofundamento teórico.

Palavras-chave: (1) Cegueira botânica; (2) Educomunicação; (3) Justiça ambiental; (4) Fotografia; (5) Ensino médio.

Abstract: This essay proposes a methodological approach to combat botanic blindness in high school education using photography inspired by Sebastião Salgado. Applied with 70 students from the Environmental Technical course (IFRJ-Pinheiral), the activity integrated art, environmental education, and social critique. Results demonstrated that black-and-white photographic techniques, combined with reflective captions, enhanced the perception of plants as ecological and social agents, promoting environmental justice and *bem-viver* (good living). However, challenges persisted, such as reflective superficiality in some productions, indicating the need for deeper theoretical engagement.

Keywords: (1) Botanic blindness; (2) Educommunication; (3) Environmental justice; (4) Photography; (5) Highschool education.

Sobre o autor

Lucas Peres Guimarães é Doutor em Ensino de Ciências pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Mestre em Ensino de Ciências pela mesma instituição (2018). Possui graduação em Química pela Universidade de Taubaté (2015) e graduação em Ciências Biológicas-LICENCIATURA pela Fundação Educacional Rosemar Pimentel (2010). Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral. Foi professor de ciências da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, professor de ciências da Prefeitura Municipal de Barra Mansa e articulador de ciências da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Ciência no Ensino; Experimentação; Química no Ensino Fundamental.

Bianca da Silva Rodrigues é formada no curso técnico em Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio (2021) pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Pinheiral. Atualmente, é graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, também pelo IFRJ – Campus Pinheiral. Sua trajetória acadêmica reflete o interesse e o compromisso com as questões ambientais e com a educação científica, buscando sempre contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente e sustentável.

Gabriela Euzébio dos Santos é graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Pinheiral. Concluiu o curso técnico integrado ao ensino médio em Agropecuária (2018) na mesma instituição. Possui interesse nas áreas de educação, meio ambiente e sustentabilidade, com foco na formação docente e no ensino de Ciências e Biologia.

Laís Alves Costa da Silva é graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Pinheiral. Atua nas áreas de divulgação científica, com interesse na formação de professores, no ensino de Ciências e Biologia, além de demonstrar especial interesse pela área de Zoologia.

**aula em movimento:
ocupar a orla, aprender sobre um território amazônico**

**class in motion:
occupying the shore, learning about an Amazonian territory**

Ana Paula Neves Lins
Professora de Geografia e Coordenadora escolar
Cursinho Popular Ágora
Belém do Pará, PA
Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9799-9905>

Jonathan Nunes Rodrigues
Professor de Geografia e Turismólogo
Cursinho Popular Ágora
Belém do Pará, PA
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4620-0011>

Matheus Mouzinho Moda Santos
Professor de História e Educador popular socioambiental
Cursinho Popular Ágora
Belém do Pará, PA
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2495-9653>

Resumo: Realizada por professores do Cursinho Popular Ágora na Orla de Icoaraci, a atividade “Aula em movimento: ocupar a orla, aprender sobre o nosso território” foi uma aula pública no formato de roteiro realizada em Belém do Pará, cidade sede da Conferência das Partes do Clima (COP 30) de 2025, durante a programação da Virada Cultural Amazônia de Pé 2024. A aula buscou trabalhar as dinâmicas sociais, culturais e ambientais do território, relacionando-as aos conteúdos exigidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Desta forma, o presente trabalho se justifica pela importância da análise e disseminação de metodologias alternativas de aprendizado desenvolvidas em movimentos de educação popular na Amazônia, tendo como objetivo apresentar as etapas metodológicas e a experiência em campo da aula em movimento na Orla de Icoaraci. Para isso, a metodologia utilizada considera, principalmente, a observação participante durante a aula em movimento, articulada com a revisão bibliográfica que dá suporte a pesquisa, com o diálogo teórico principal partindo da crítica de Paulo Freire (1992) à “educação bancária”, contraposta por uma educação emancipadora. Sendo assim, os resultados obtidos destacam a importância da educação popular ambiental e climática no campo da sensibilização socioambiental na Amazônia. Conclui-se que o momento possibilitou trocas de vivências e

saberes, conectando os estudantes, educadores e moradores locais com seu território, assim despertando atuação crítica dos envolvidos frente às pautas climáticas nos territórios periféricos amazônicos.

Palavras-chaves: (1) Educação popular; (2) Educação ambiental; (3) Aula em movimento; (4) Amazônia; (5) Belém do Pará.

Abstract: Sustained by teachers from the *Ágora* Popular Course on the Icoaraci Waterfront, the activity “Class in motion: occupying the waterfront, learning about our territory” was a public class in script format held in Belém do Pará, the host city of the 2025 Climate Change Conference (COP 30), during the *Virada Cultural Amazônia de Pé* 2024 program. The class sought to work on the social, cultural and environmental dynamics of the territory, relating them to the content required by the National High School Exam (ENEM). Thus, this work is justified by the importance of analyzing and disseminating alternative learning methodologies developed in popular education movements in the Amazon area, with the aim of presenting the methodological stages and the field experience of the moving class on the Icoaraci waterfront. To this end, the methodology used mainly considers participant observation during the moving class, articulated with the bibliographic review that supports the research, with the main theoretical dialogue starting from Paulo Freire's (1992) critique of “banking education”, as opposed to an emancipatory education. Thus, the results obtained highlight the importance of popular environmental and climate education in the field of socio-environmental awareness in the Amazon. It is concluded that the moment enabled the exchange of experiences and knowledge, connecting students, educators and residents with their territory, thus awakening critical action from those involved in the face of climate issues in the peripheral territories of the Amazon.

Keywords: (1) Popular education; (2) Environmental education; (3) Class in motion; (4) Amazon; (5) Belém do Pará.

Sobre os autores

Ana Paula Neves Lins é Geógrafa pela Universidade Federal do Pará; Especialista em Educação Patrimonial pela Faculdade Conexão, e Mestranda em Diversidade Sociocultural no Museu Paraense Emílio Goeldi. É Coordenadora Geral do Cursinho Popular *Ágora* e idealizadora da “Aula em Movimento: ocupar a orla, aprender sobre o nosso território - dinâmicas ambientais, sociais e culturais de Icoaraci - Belém do Pará”, projeto realizado durante a *Virada Cultural Amazônia de Pé*. Compõe a Rede Política - Mulheres, paz e segurança. Atua nas áreas da educação, meio-ambiente e cultura, desenvolvendo atividades de pesquisa e engajamento comunitário.

Jonathan Nunes Rodrigues é Mestre em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí. Turismólogo e Licenciado em Geografia, com Mestrado em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Desenvolve pesquisas sobre patrimônio e a relação entre turismo e cultura. Atua na promoção do turismo responsável e na valorização do patrimônio cultural, buscando integrar a comunidade local e fomentar a conscientização sobre sua importância.

Matheus Mouzinho Moda Santos é Licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará, especialista em Antropologia Social e Cultural pela Faculdade Focus. Educador popular e socioambiental com origens no Baixo Amazonas, com atuação em projetos de educação popular na periferia de Belém, em especial o Cursinho Popular Ágora, no distrito de Icoaraci.

**educação insubmissa:
a descolonização na formação a docência**

**insubordinate education:
decolonization in teacher training**

Chrizian Karoline Oliveira

Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba, PA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6049-1601>

Yanina Micaela Sammarco

Docente da Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Curitiba, PA

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7557-0126>

Resumo: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/Capes) é um processo formativo, que conflui uma formação inicial e continua em seus caminhos, tornando-se uma ferramenta poderosa na busca pela descolonização da educação de seus Territórios de experiências. Este artigo discute, um processo formativo insubmisso decolonial que foi realizado dentro do programa PIBID na Universidade Federal do Paraná no subprojeto interdisciplinar de Educação Socioambiental. Para tanto, na edição 2024-2026, o subprojeto foi vinculado ao desenvolvimento de tese de doutoramento do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE). Assim, a articulação entre a perspectiva insubmissa e Educação Socioambiental, assume um caráter de eco(re)existência frente às lógicas coloniais, extrativistas e desenvolvimentistas que historicamente têm definido o modo como nos relacionamos com o conhecimento, com os territórios e com a natureza. A proposta metodológica se interrelaciona com um processo de pesquisar-agir, constituído por equipes formativas interdisciplinares formadas por discentes das áreas de Ciências Biológicas, Pedagogia, Geografia e Ciências Sociais, possibilitando uma colaboração mútua nos estudos e nas ações de um processo educador que atenda às questões interseccionais como raça, gênero, diversidade, entre outros. Entre os resultados, observa-se a importância de aproximar as/os discentes dos desafios da docência ao dar a possibilidade de reflexões práticas sobre tais experiências, e com isso vivenciar uma formação docente na qual uma perspectiva insubmissa decolonial exige uma ruptura com o modelo tradicional de ensino e uma reorientação radical dos processos pedagógicos, curriculares e formativos.

Palavras-chave: (1) Formação docente; (2) Educação insubmissa; (3) Educação socioambiental; (4) Territórios educadores; (5) Decolonialidade.

Abstract: PIBID (Institutional Program for Teaching Initiation Grants/CAPES) is a formative process that combines initial training and ongoing development, becoming a powerful tool in the quest for decolonizing education in its Territories of Experience. This article discusses a decolonial, insubordinate formative process that was carried out within the PIBID program at the Federal University of Paraná in the interdisciplinary subproject of Socioenvironmental Education. To this end, in the 2024-2026 edition, the subproject was linked to the development of a doctoral thesis in the Postgraduate Program in Environment and Development (PPGMADE). Thus, the articulation between the insubordinate perspective and Socioenvironmental Education assumes a character of eco(re)existence in the face of the colonial, extractivism, and developmentalist logics that have historically defined how we relate to knowledge, territories, and nature. The methodological proposal interrelates with a research-and-action process, consisting of interdisciplinary training teams comprised of students from the fields of Biological Sciences, Pedagogy, Geography, and Social Sciences, enabling mutual collaboration in the studies and actions of an educational process that addresses intersectional issues such as race, gender, diversity, and others. Among the results, we note the importance of bringing students closer to the challenges of teaching by providing the opportunity for practical reflections on these experiences and thereby experiencing a teacher training in which an insubordinate, decolonial perspective demands a rupture with the traditional teaching model and a radical reorientation of pedagogical, curricular, and training processes.

Keywords: (1) Teacher training; (2) Insubordinate education; (3) Socio-environmental education; (4) Educating territories; (5) Decoloniality.

Sobre as autoras

Chrizian Karoline Oliveira é Pedagoga, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Mestre em Educação pela PUCPR e Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento, pela Universidade Federal do Paraná (PPGMADE/UFPR).

Yanina Micaela Sammarco é Graduada em Ciências Biológicas pela UFRGS, mestre em Engenharia Ambiental pela UFSC, Doutora em Educação Ambiental pela Universidad Autonoma de Madrid e USP. Atualmente docente na UFPR na área Biologia da Educação/DTFE/Setor de educação e no Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE).

**justiça climática e a comunidade escolar:
a conferência nacional infantojuvenil em uma escola municipal de são paulo**

**climate justice and the school community:
the national children's and youth conference at a municipal school in São Paulo**

Daniela Tathiana Soltys
Professora de Ciências
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
São Paulo, SP
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1024-3108>

Resumo: A realização da etapa escolar da Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) proporciona debates sobre a emergência climática a partir do contexto do território da comunidade escolar, e o presente trabalho busca contribuir com o registro dessa experiência em uma escola da rede municipal de São Paulo. A conferência foi realizada com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, nas aulas de Ciências Naturais. Os estudantes discutiram ideias e potenciais ações para enfrentar problemas socioambientais locais, produzindo registros desses diálogos que resultaram em 14 propostas. As propostas revelam as percepções dos jovens envolvidos sobre desafios do território, como desperdício de alimentos, gestão de resíduos, infraestrutura escolar e manutenção e acessibilidade dos espaços verdes comunitários. Em um processo democrático para a escolha do projeto de ação climática da escola, na primeira votação cada turma escolheu uma proposta. Na sequência, as três propostas finalistas foram apresentadas para uma segunda votação, e os estudantes elegeram o projeto e seus representantes. A realização da conferência evidenciou a necessidade de garantir tempo e espaço para fomentar estes diálogos na escola com o apoio de práticas educacionais. Proporcionando momentos de reflexões e compartilhamentos entre os estudantes, sobre as questões socioambientais da comunidade escolar e como ações no território podem somar na luta por justiça climática. E também reforça o papel essencial da mediação docente norteada pela educação ambiental crítica, como ferramenta para o desenvolvimento do protagonismo juvenil na mobilização e enfrentamento da emergência climática.

Palavras-chave: (1) Conferência infantojuvenil; (2) Projeto de ação climática; (3) Comunidade escolar; (4) Ensino fundamental; (5) Educomunicação.

Abstract: The school-based phase of the National Children and Youth Conference for the Environment (CNIJMA) fosters debates on the climate emergency within the context of the school community's territory. This paper seeks to contribute to documenting this experience at a municipal

school in São Paulo. The conference was held with 9th-grade students in their Natural Sciences classes. The students discussed ideas and potential actions to address local socio-environmental problems, producing records of these discussions that resulted in 14 proposals. The proposals reveal the perceptions of challenges facing the territory by the young people involved, such as food waste, waste management, school infrastructure, and the maintenance and accessibility of community green spaces. In a democratic process to select the school's climate action project, each class chose one proposal in the first vote. Subsequently, the three finalist proposals were presented for a second vote, and the students elected the project and their representatives. The conference highlighted the need to ensure time and space to foster these dialogues in schools, supported by educommunication practices. It provided opportunities for reflection and sharing among students on socio-environmental issues facing the school community and how local actions can contribute to the fight for climate justice. It also reinforces the essential role of teacher mediation guided by critical environmental education as a tool for developing youth leadership in mobilizing and confronting the climate emergency.

Keywords: (1) Children's and Youth Conference; (2) Climate Action Project; (3) School Community; (4) Elementary School; (5) Educommunication.

Sobre a autora

Daniela Tathiana Soltys é Bióloga e doutora pela Universidade de São Paulo, possui experiência na pesquisa, docência e produção de material didático na educação básica, ensino superior, educação a distância e ensino de ciências. Atualmente é professora de Ciências na SME de São Paulo e bolsista EP-VI no projeto "Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na educação básica no Brasil?".

**a experiência do curso multiplica ods:
conhecimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade**

**the course experience multiplies sdg:
knowledge about food systems and sustainability**

Leticia Machado

Mestra em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0103-6825>

Ana Paula Branco do Nascimento

Docente do Mestrado Profissional em Engenharia Civil Universidade
São Judas Tadeu (USJT)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5342-8359>

Fernanda Gomes Ferreira Teixeira

Monitora do Laboratório de Biodiversidade e Nutrição (LabNutrir)
Universidade Federal do Rio Grande no Norte (UFRN)

Natal, RN

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-6632-8276>

Marina Maintinguer Norde

Pós-Doutoranda do *Obesity and Comorbidities Research Center*
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Campinas, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7666-3052>

Mônica Rocha Gonçalves

Doutoranda em Nutrição na Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9228-6848>

Aline Martins de Carvalho

Professora da Faculdade de Saúde Pública
Universidade de São Paulo (USP)

São Paulo, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4900-5609>

Resumo: A estruturação do Sistema Alimentar impulsiona o aceleramento das mudanças climáticas e amplifica a injustiça socioambiental. Apesar de ter um papel chave na construção de territórios mais saudáveis e sustentáveis ainda são escassos os cursos que articulam os sistemas alimentares com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, em 2022, o *Sustentarea*, um núcleo de cultura e extensão da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo executaram o projeto *Multiplica ODS: Conectando Sistemas Alimentar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Em formato de um curso online, aberto e massivo (MOOC – sigla em inglês), e gratuito, foi um projeto inovador por produzir um material de qualidade, pensado e organizado para ilustrar a realidade brasileira. Trazendo exemplos a nível nacional e local, tentamos mostrar como a atuação direta no território é fundamental para alcançar os objetivos sustentáveis e fomentar um sistema alimentar saudável. Oferecido em formato autoinstrucional, mas com suporte de monitores. O conteúdo, exclusivo para o curso, foi uma releitura do modelo *SDG Wedding Cake*, dividido em cinco módulos com material de apoio como apostilas teóricas, videoaulas, fórum de discussão, eventos síncronos e atividades a serem entregues pelos alunos. Com 300 alunos inscritos é uma taxa de finalização de 65%, os alunos responderam dois questionários no início e final do curso, mostrando uma evolução no entendimento sobre sistemas alimentares e sustentabilidade. Um indicativo do sucesso do curso.

Palavras-chave: (1) Sistemas alimentares; (2) Mudanças climáticas; (3) ODS; (4) Educação alimentar e nutricional; (5) MOOC.

Abstract: The structuring of the Food System drives the acceleration of climate change and amplifies socio-environmental injustice. Despite playing a key role in building healthier and more sustainable territories, courses that connect food systems with sustainable development goals are still scarce. In this context, in 2022, *Sustentarea*, a cultural and outreach center at the University of São Paulo, in partnership with the School of Communications and Arts of the University of São Paulo, implemented the project "*Multiplica SDG: Connecting Food Systems to the Sustainable Development Goals*." A free, massive, open online course (MOOC) format, it was innovative for producing high-quality material designed and organized to illustrate the Brazilian reality. Bringing together examples from both the national and local levels, we attempt to demonstrate how direct action on the ground is essential to achieving sustainable goals and fostering a healthy food system. Offered in a self-instructional format, but with tutor support, the course's exclusive content was a reimagining of the *SDG Wedding Cake* model, divided into five modules with supporting materials such as theoretical handouts, video lessons, a discussion forum, synchronous events, and activities to be completed by students. With 300 students enrolled, the course achieved a 65% completion rate. Students completed two questionnaires

at the beginning and end of the course, demonstrating an increase in their understanding of food systems and sustainability. This is indicative of the course's success.

Keywords: (1) Food systems; (2) Climate change; (3) SDGs; (4) Food and nutrition education; (5) MOOC.

Sobre as autoras

Aline Martins de Carvalho é Nutricionista, Mestre e Doutora em Nutrição em Saúde Pública pela USP, Professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão da USP Sustentarea. Principais temas de atuação: alimentação sustentável, sistemas alimentares.

Ana Paula Branco do Nascimento é graduada em Ciências Biológicas (UEM) e Nutrição (USJT), Mestre em Ecologia de Agroecossistemas (ESALQ/USP) e Doutora em Ecologia Aplicada com ênfase em Ambiente e Sociedade (ESALQ/CENA/USP). Docente e Pesquisadora da Universidade São Judas Tadeu (USJT), Pesquisadora Colaboradora do Instituto de Estudos Avançados (IEA/USP). Principais temas de atuação: hortas urbanas, estilo de vida e agenda 2030.

Fernanda Gomes Ferreira Teixeira é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Monitora do Laboratório de Biodiversidade e Nutrição (LabNutrir/UFRN) e bolsista CNPq no projeto de pesquisa em zoonose global pelo Sustentarea (USP). Principais temas de atuação: direito internacional ambiental, direito humano à alimentação adequada, zoonose global e governança em SAN.

Leticia Machado é Geógrafa, Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), mestranda em Estudos Urbanos e Metropolitanos pela Universidade Autônoma de Barcelona (UAB). Principais temas de atuação: sistemas alimentares locais, agricultura urbana, ambiente alimentar urbano, promoção da saúde e sustentabilidade.

Marina Maintinguer Norde é Nutricionista, Mestre e Doutora em Nutrição em Saúde Pública. Pesquisadora de Pós-Doutorado do *Obesity and Comorbidities Research Center* (OCRC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Principais temas de atuação: epidemiologia nutricional; indicadores de sustentabilidade de sistemas alimentares e de qualidade da alimentação; epidemiologia da obesidade e comorbidades.

Mônica Rocha Gonçalves é Nutricionista, Mestre em Políticas Públicas em Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e doutoranda em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Principais temas de atuação: políticas públicas, educação alimentar e nutricional, epidemiologia da obesidade.

**jogos didáticos na educação ambiental crítica:
desastres e fauna em territórios vulnerabilizados**

**educational games in critical environmental education:
disasters and fauna in vulnerable territories**

Ana Catarina Oliveira de Ataíde Campos
Graduanda em Ciências Biológicas
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-0475-0784>

Isabella Simões Giovani
Graduanda em Ciências Biológicas
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-8542-3398>

Juliana Sobreira Arguelho
Doutoranda em Desenvolvimento Sustentável
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2201-8012>

Domingos Lucas dos Santos Silva
Doutor em Ecologia e Conservação
Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT)
Nova Xavantina, MT

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6700-6659>

Marcos Antônio dos Santos Silva Ferraz
Professor Titular do Instituto de Ciências Biológicas
Universidade de Brasília (UnB)
Brasília, DF

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6898-9132>

Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa exploratória sobre a aplicação do jogo educativo *Eco-Cientiza* como ferramenta pedagógica de apoio ao ensino de educação ambiental para estudantes de graduação em Ciências Biológicas. A pesquisa teve como objetivo analisar o potencial do jogo em promover reflexões, engajamento e atitudes sustentáveis, articulando elementos lúdicos à aprendizagem crítica. A coleta de dados foi realizada com 35 estudantes por meio de formulários (pré e pós-jogo), observações durante a

aplicação e análise qualitativa das percepções dos participantes. Os resultados indicaram que a maioria dos alunos já possuía concepções iniciais sobre educação ambiental, mas, após a vivência com o jogo, demonstraram avanços conceituais, com maior presença de termos ligados à ação, criticidade e pertencimento ao meio ambiente. A atividade também despertou sentimentos de diversão, curiosidade e colaboração, além de favorecer a assimilação de conteúdos de forma leve e significativa. Em termos quantitativos, os critérios de engajamento, utilidade e clareza do jogo foram bem avaliados, com destaque para o impacto positivo na motivação dos participantes em relação ao cuidado com o meio ambiente. As sugestões de melhoria apontadas pelos estudantes, especialmente relacionadas à clareza do manual de instruções, reforçam a importância de escutá-los como agentes ativos no aprimoramento de metodologias didáticas. Alinhada à Meta 4.7 do ODS 4, a experiência reforça o potencial de metodologias ativas, como os jogos educativos, na promoção de uma educação ambiental crítica comprometida com a justiça climática, a biodiversidade e a formação cidadã.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental crítica; (2) Jogos educativos; (3) Metodologias ativas; (4) Sustentabilidade; (5) Biodiversidade.

Abstract: This paper presents the results of exploratory research on the application of the educational game *Eco-Cientiza* as a pedagogical tool to support the teaching of environmental education for undergraduate students in Biological Sciences. The research aimed to analyze the potential of the game to promote reflections, engagement and sustainable attitudes, articulating playful elements with critical learning. Data collection was carried out with 35 students through forms (pre- and post-game), observations during the application and qualitative analysis of the participants' perceptions. The results indicated that most students already had initial conceptions about environmental education, but, after experiencing the game, they demonstrated conceptual advances, with a greater presence of terms related to action, criticality and belonging to the environment. The activity also aroused feelings of fun, curiosity and collaboration, in addition to favoring the assimilation of content in a light and meaningful way. In quantitative terms, the game's engagement, usefulness, and clarity criteria were well evaluated, with emphasis on the positive impact on participants' motivation regarding environmental care. The suggestions for improvement made by the students, especially related to the clarity of the instruction manual, reinforce the importance of listening to them as active agents in improving teaching methodologies. Aligned with Target 4.7 of SDG 4, the experience reinforces the potential of active methodologies, such as educational games, in promoting critical environmental education committed to climate justice, biodiversity, and citizenship development.

Keywords: (1) Critical environmental education; (2) Educational games; (3) Active methodologies; (4) Sustainability; (5) Biodiversity.

Sobre os autores

Ana Catarina Oliveira de Ataíde Campos é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (UnB). Ao longo de sua trajetória acadêmica, demonstrou um forte interesse pela área de educação, participando do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), onde teve a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e contribuir com a produção acadêmica. Sua primeira publicação, intitulada "Comer com Ciência: Uma Eletiva Sobre Educação Alimentar e Nutricional Aplicada na Escola CED 03 do Guará - DF", reflete seu compromisso com a divulgação de práticas educativas inovadoras. Ana Catarina mantém seu foco na área de educação, com ênfase especial em temas ambientais e ecológicos, buscando contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e sustentável.

Isabella Simões Giovani é graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária em projetos voltados à Microbiologia e Botânica, com interesse em pesquisas nas áreas de ecologia, microbiologia, resistência antimicrobiana e divulgação científica. Possui experiência em iniciação científica e atividades de extensão com enfoque na Educação Ambiental e gerenciamento de empresas. Tem formação do ensino médio pelo SEB Dinatos COC (2018) e participa de iniciativas interdisciplinares voltadas à empresa de biologia, conservação e ao ensino de Ciências.

Juliana Sobreira Arguelho é doutoranda em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e especialista em Ecologia e Desenvolvimento Sustentável (FARESE), Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (IFMT) e Agroecologia (IFMA). É licenciada e bacharela em Ciências Biológicas (UNEMAT). Atua em pesquisas sobre educação ambiental, mudanças climáticas, restauração ecológica e jogos didáticos, com foco na justiça socioambiental e no ensino de Ciências. Integra o Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia (NAFA/UnB), o Laboratório de Ecologia Aplicada (UnB), o Laboratório de Ecologia (UNEMAT/Alta Floresta) e participa de projetos de pesquisa vinculados ao IRD (França) e ao grupo GECA (UFMT).

Domingos Lucas dos Santos Silva é Técnico em Agropecuária (IFMA-São Luís - Maracanã), Técnico em Administração Comercial (IFMA - Caxias), Graduado em Ciências Biológicas (CESC/UEMA), Especialista em Gestão Ambiental e

Educação Ambiental (IESF - Caxias), Mestre em Biodiversidade, Ambiente e Saúde (CESC/UEMA), Doutorado em Ecologia e Conservação (UNEMAT/Nova Xavantina). Experiência em levantamento florístico e faunístico, atuando em ecologia animal, vegetal e em perícia ambiental.

Marcos Antônio dos Santos Silva Ferraz é professor titular da Universidade de Brasília (UnB), onde atua no Instituto de Ciências Biológicas e coordena, desde 1999, o Núcleo de Ilustração Científica. Possui graduação e mestrado em Ciências Biológicas pela UnB, e doutorado em Imunologia Molecular pela *Universität Stuttgart* (Alemanha). É coordenador do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UnB e tem experiência nas áreas de Ilustração Científica (Zoologia e Botânica), Biologia Molecular e Zoologia, com ênfase em Coleópteros. Foi premiado pelo *Margaret Mee Amazon Trust* com bolsa de especialização em Ilustração Botânica no *Royal Botanical Gardens*, em Londres. Atua também com comunicação e divulgação científica.

**programa defesa civil nas escolas:
secretaria de educação de belo horizonte e o programa ecoescola**

**civil defense program in schools:
belo horizonte educational office and the eco-school program**

Ademilton Araújo

Gerente de Preparação para Emergências
Diretoria Operacional de Proteção e Defesa Civil
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte
Belo Horizonte, MG

Liliane Campos Alves

Guarda Civil Municipal de Classe Distinta I
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte
Belo Horizonte, MG

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-6640-1418>

Fernando Antônio Roque

Guarda Civil Municipal de Classe Distinta I
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte
Belo Horizonte, MG

Resumo: O Programa Defesa Civil nas Escolas (PDCE) surgiu em 2017 em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SMED/BH e o Programa Ecoescola, visando estimular ações educativas convergentes para a sensibilização, conscientização e tomada de atitudes de toda a comunidade escolar (alunos, pais, trabalhadores da escola e moradores) para a autoproteção, prevenção e a mitigação dos riscos de desastres. O programa tem como objetivo implementar nas propostas pedagógicas da rede municipal de educação, transversal e integralmente, ações de prevenção e redução de riscos de desastres. São oferecidas atividades como palestras, cursos de formação com certificação, visitas técnicas, simulados de evacuação do prédio escolar, blitz educativas, distribuição de cartilhas, mostras de vídeo, jogos pedagógicos, gincanas e apoio às feiras culturais e/ou científicas. Dentre as atividades citadas, destaca-se o curso de formação de “Agente Escolar de Proteção e Defesa Civil”, que pode ser adaptado para públicos de diversas idades, mas que tem por prioridade alunos do 5º ao 7º ano do Ensino Fundamental. Estruturado em 6 encontros, tem os seguintes temas: Introdução e contexto global dos desastres; Noções de ocupação de áreas urbanas; Percepção de riscos diversos; Principais riscos em Belo Horizonte e medidas de autoproteção; Oficinas práticas de autoproteção e proteção comunitária; e Atividade de conclusão realizada pelos alunos e entrega dos certificados. Desenvolver tais ações dentro das escolas é atrair a

comunidade do entorno, conscientizá-la sobre políticas públicas, recuperação ambiental e autoproteção em caso de desastres, tornando a cidade mais resiliente.

Palavras-chave: (1) Educação; (2) Prevenção; (3) Autoproteção; (4) Desastres; (5) Comunidade escolar.

Abstract: The Civil Defense in Schools Program (PDCE) was launched in 2017 in partnership with the Municipal Department of Education (SMED/BH) and the Ecoescola Program. It aims to encourage educational initiatives aimed at raising awareness, raising awareness, and encouraging action by the entire school community (students, parents, school staff, and residents) toward self-protection, prevention, and mitigation of disaster risks. The program aims to implement, across the board and comprehensively, disaster risk prevention and reduction initiatives within the municipal education system. Activities include lectures, certified training courses, technical visits, school building evacuation drills, educational blitzes, booklet distribution, video screenings, educational games, competitions, and support for cultural and/or scientific fairs. Among the activities mentioned, the "School Civil Defense and Protection Agent" training course stands out. It can be adapted for audiences of various ages but prioritizes students in grades 5-7. Structured in six sessions, it covers the following topics: Introduction and global context of disasters; Concepts of urban area occupation; Perception of various risks; Main risks in Belo Horizonte and self-protection measures; Practical workshops on self-protection and community protection; and a final activity completed by students and certificate presentation. Developing these activities within schools attracts the surrounding community, raises awareness about public policies, environmental recovery, and self-protection in the event of disasters, and makes the city more resilient.

Keywords: (1) Education; (2) Prevention; (3) Self-protection; (4) Disasters; (5) School community.

Sobre os autores

Ademilton Araújo é Gerente de Preparação para Emergências da Diretoria Operacional de Proteção e Defesa Civil, Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte.

Liliane Campos Alves é Bacharela em Administração, pós-graduada em Gestão de Projetos, Gestão Pública e Gestão de Emergências e Desastres. Integra desde 2008 a Guarda Municipal de Belo Horizonte, atuando na Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil. Possui ampla experiência em ações de proteção, preparação e resposta a desastres tanto em nível municipal quanto nacional através do Grupo de Apoio a Desastre (GADE) da

Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC). Com atuação de tutoria em diversos cursos relacionados à segurança pública e proteção e defesa civil em instituições como a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e Instituto Federal do Paraná (IFPR); e como Consultora Técnica na Capacitação em Proteção e Defesa Civil da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Fernando Antônio Roque é Guarda Civil Municipal de Classe Distinta I.

**Letramento socioambiental literomusical:
discurso mediado por músicas amazônicas**

**literary-musical socio-environmental literacy:
discourse mediated by amazonian music**

Vânia Beatriz Vasconcelos de Oliveira
Comunicóloga e Pesquisadora em Educomunicação
Embrapa
Macapá, AP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8778-4842>

Resumo: A *"Prática educ comunicativa de elaboração de narrativas audiovisuais e produção de videoclipes ambientais, com o uso de música de artistas amazônicas"* é uma tecnologia social aberta. Essa prática conecta cientistas e sociedade, especialmente jovens em comunidades escolares, integrando ciência e arte. O objetivo é promover o diálogo de saberes entre cientistas, produtores rurais e juventude, abordando temas como biodiversidade, manejo florestal e sustentabilidade. A prática é colaborativa, valoriza a escuta e a produção coletiva de narrativas audiovisuais, fortalecendo a cidadania socioambiental. Utiliza discursos literomusicais de artistas amazônicas para sensibilizar e engajar em temas ambientais. Inicialmente focada na popularização da ciência, a prática foi expandida abordando diversas temáticas, incluindo os ODS da Agenda 2030. A análise textual é parte essencial da elaboração da narrativa audiovisual, refletindo sobre os sentidos da canção a partir de suas linguagens constitutivas (letra e música). Esse processo insere o letramento literomusical, permitindo a construção de um novo discurso pelos atores sociais envolvidos. Termos como Alfabetização, Letramento e Literacia são comuns no contexto das tecnologias digitais. Emergem, porém, o uso dos termos ecomídia e Letramento Literomusical, este, por sua característica dialógica e reflexiva, possibilita a crítica da mídia representada pela canção e seu discurso. O letramento literomusical envolve a construção e reflexão sobre os sentidos de uma canção, participando das práticas sociais e discursos que se constroem a partir dela, contribuindo assim para pesquisas sobre o papel da música na formação da consciência ambiental e na produção de videoclipes com abordagem adequada ao cotidiano dos cidadãos.

Palavras-chave: (1) Educomunicação; (2) ODS; (3) Prática educ comunicativa; (4) Amazônia; (5) Letramento literomusical.

Abstract: The *"Educommunicative practice of developing audiovisual narratives and producing environmental music videos, using music by Amazonian artists"* is an open social technology. This practice connects scientists and society, especially young people in school communities,

integrating science and art. The goal is to promote a dialogue of knowledge between scientists, rural producers, and youth, addressing topics such as biodiversity, forest management, and sustainability. The practice is collaborative, valuing listening and the collective production of audiovisual narratives, strengthening socio-environmental citizenship. It uses literary-musical discourses by Amazonian artists to raise awareness and engage with environmental issues. Initially focused on popularizing science, the practice has expanded to address various topics, including the SDGs of Agenda 2030. Textual analysis is an essential part of developing an audiovisual narrative, reflecting on the meanings of a song through its constituent languages (lyrics and music). This process introduces literary-musical literacy, enabling the construction of a new discourse by the social actors involved. Terms such as "Alphabetization," "Literacy," and "Literacy" are common in the context of digital technologies. However, the use of the terms "ecomídia" and "Literary-musical Literacy" is emerging. Due to its dialogic and reflective nature, the latter enables a critique of the media represented by the song and its discourse. Literary-musical literacy involves constructing and reflecting on the meanings of a song, participating in the social practices and discourses that are constructed from it, thus contributing to research on the role of music in fostering environmental awareness and in the production of music videos with an approach appropriate to citizens' daily lives.

Keywords: (1) Educommunication; (2) SDGs; (3) Educommunicative practice; (4) Amazon; (5) Literary-musical literacy.

Sobre a autora

Vânia Beatriz Vasconcelos de Oliveira é Comunicóloga (Publicitária e Jornalista). Mestre em Extensão Rural (UFV, 2000), Especialista em Jornalismo Científico (UNIVAP 2011). Membro fundadora e Diretora de Comunicação da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom). Pesquisadora em Educomunicação na Embrapa, tendo atuado por 33 anos na Embrapa em Rondônia, e desde novembro de 2023 trabalha na Embrapa Amapá, integrando a equipe do Núcleo de Pesquisa Florestal atuando nos seguintes temas: desenvolvimento sustentável, educação socioambiental, difusão de tecnologias, agricultura familiar, valorização da sociobiodiversidade amazônica, educação ambiental, metodologias participativas, análise do discurso ambiental. Tem experiência na área de Divulgação Científica, Popularização da Ciência Florestal, Produção de Vídeo, Videoclipe e Jornalismo em Assessoria de Comunicação. Ganhadora em 3o. lugar do Prêmio Samuel Benchimol 2008, 1o. lugar, do Prêmio Fapero 2022 - Categoria Profissional de Comunicação e terceira finalista da etapa nacional do Prêmio COFAP - 2022/2023.